

STEREOTYPE | STÉRÉOTYPES : Stéréotypes et relations sociales → 22 / Mundart mit
Kalkül: Die Werbung liebt Klischees → 34 / Die Mär vom unglücklichen Reichen → 41 /
Quand l'IA perpétue et renforce nos biais : le droit comme garde-fou → 48 / L'aide sociale
en Suisse : des préjugés aux normes → 56 / Wenn Vorurteile Therapien steuern → 66

STEREOT OTYPES

STEREOTYPE: DIE WELT IN UNSEREM KOPF

STÉRÉOTYPES: LE MONDE DANS NOTRE TÊTE

«Immer wieder andere haben es für uns einmal beobachtet, und wir beobachten es ihnen nur nach und halten dann fremde Beobachtungen für eigene», schrieb Peter Bichsel 1998 in einer Kolumne. «Ja, ja, auch ich. Auch mir passiert das. Wir leben von und mit Vorurteilen.» Mit Stereotypen im Kopf schauen wir auf die Welt und erkennen dort Muster wieder. Das gibt uns Halt und ein Gefühl von Kontrolle. Stereotype sind auch ein sozialer Kitt: Ich fühle mich denen nahe, die da draussen die gleichen Wahrheiten sehen wie ich. Erst wenn etwas nicht ins Schema passt, sind wir irritiert. Die «Alterität im Plural» zwingt uns, Entscheidungen zu treffen, so Emmanuel Lévinas. Jenseits der Stereotype müssen wir Verantwortung übernehmen. In diesem Heft zeigen wir, dass es sich lohnt, die eigenen Vorurteile kritisch zu reflektieren und in einer nicht-binären Welt ein subjektives Gewissen auszubilden. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen «Revue». – *Lea Haller*

« Sans cesse de nouvelles personnes l'ont, à un moment donné, observé pour nous, et nous ne faisons que les imiter, prenant leurs observations pour les nôtres », écrivait Peter Bichsel en 1998. « Oui, oui, moi aussi. Cela m'arrive aussi. Nous vivons des préjugés et avec eux. » C'est avec des stéréotypes en tête que nous regardons le monde et y reconnaissons des schémas. Cela nous apporte un ancrage et un sentiment de contrôle. Les stéréotypes sont aussi un ciment social : je me sens proche de ceux qui voient, là-dehors, les mêmes vérités que moi. Ce n'est que lorsque quelque chose ne rentre pas dans le schéma que nous sommes déconcertés. L'« altérité au pluriel » nous oblige à prendre des décisions, selon Emmanuel Lévinas. Au-delà des stéréotypes, nous devons assumer nos responsabilités. Dans ce numéro, nous montrons qu'il vaut la peine de réfléchir à ses propres préjugés – et de développer une conscience subjective face à un monde non binaire. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec la nouvelle « Revue ». – Lea Haller

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ZU DEN BILDERN

Die Stereotypie ist ein Verfahren aus der Drucktechnik: Druckseiten aus beweglichen Lettern wurden über eine Matrize abgeformt und in eine Metalllegierung gegossen. Mit den so erstellten Buchdruckplatten (Stereoplatten) konnten jederzeit neue Auflagen gedruckt werden. Auch bei Gussformen geht es um die Reproduzierbarkeit einer Form. Sie stehen in dieser Ausgabe symbolisch für die Stereotypie in unserem Kopf.

À PROPOS DES IMAGES

La stéréotypie est un procédé issu de la technique d'impression : les pages à imprimer, composées de caractères mobiles, étaient reproduites à l'aide d'une matrice puis coulées dans un alliage métallique. Les plaques d'impression ainsi obtenues (stéréotypes) permettaient d'imprimer à tout moment de nouveaux tirages. En fonderie, les moules servent également à reproduire des formes. Dans ce numéro, ces images symbolisent les stéréotypes dans notre esprit.

- 01 Dreiteilige Gussform für drei Fingerringe, Magdeburg, 11. bis 13. Jahrhundert | Moule en trois parties pour trois bagues, Magdebourg, XI^e–XIII^e siècle.
- 02 Schokoladengussform aus Metall, Frankreich, um 1900 | Moule à chocolat en métal, France, vers 1900.
- 03 Backform für Törtchen, USA, um 1950 | Moule à tartelettes, États-Unis, vers 1950.
- 04 Gussform für Schmuck, wahrscheinlich Ägypten, Fatimidenzeit, 10. bis 11. Jahrhundert | Moule à bijoux, probablement Égypte, période fatimide, X^e–XI^e siècle.
- 05 Gussform für Falschmünzen zu zwei Reichsmark, Weimarer Republik, 1927 | Moule en forme de tête de femme en terre cuite, Tarente, IV^e siècle av. J.-C.
- 06 Gussform für Falschmünzen zu zwei Reichsmark, Weimarer Republik, 1927 | Moule pour la fabrication de fausses pièces de deux Reichsmark, République de Weimar, 1927.

- 07 Industrielle Druckgussform, chinesischer Hersteller, 2026 | Moule industriel pour moulage sous pression, fabricant chinois, 2026.
- 08 Industrielle Gussform für Getränkehalter, chinesischer Hersteller, 2026 | Moule industriel pour porte-boissons, fabricant chinois, 2026.
- 09 Miniaturmodell einer Ziegelform, verwendet als Weihgabe, Neues Reich (Ägypten), ca. 1479 bis 1458 v. Chr. | Maquette d'un moule à briques, utilisée comme offrande votive, Nouvel Empire (Égypte), vers 1479–1458 av. J.-C.

Spotlight	L'évaluation par les pairs doit être aussi évaluée par les pairs <i>Jan Blanc</i>	7
Interview	«Ich sagte: Es gibt keinen Plan B» <i>Karin Ingold im Gespräch mit Lea Haller</i>	12
Focus	Stereotype Stéréotypes Stéréotypes et relations sociales <i>Pascal Wagner-Egger</i>	22
	Mundart mit Kalkül: Die Werbung liebt Klischees <i>Adrian Leemann</i>	34
	Die Mär vom unglücklichen Reichen <i>Johannes Ullrich</i>	41
	Quand l'IA perpétue et renforce nos biais : le droit comme garde-fou <i>Fabian Lütz</i>	48
	L'aide sociale en Suisse : des préjugés aux normes <i>Paola Stanić</i>	56
	Wenn Vorurteile Therapien steuern <i>Ursula Meidert und Andreas Gerber-Grote</i>	66
Ressource	Fürsorgerische Zwangsmassnahmen <i>Sonja Matter</i>	73
Mein Buch	Marc Augé: Orte und Nicht-Orte <i>Bernhard Tschofen</i>	78

L'ÉVALUATION PAR LES PAIRS DOIT ÊTRE AUSSI ÉVALUÉE PAR LES PAIRS

Longtemps considéré comme une garantie de qualité scientifique, ce mode d'évaluation montre aujourd'hui ses limites, en particulier dans les sciences humaines et sociales. Entre biais, lourdeurs de procédure et crise de confiance, ce dispositif doit être repensé.

Lorsqu'un projet de recherche arrive sur le bureau d'une université, d'une maison d'édition ou d'une agence de financement, le même scénario se répète. Des spécialistes lisent le dossier, le commentent, le notent, puis tranchent. Ce rituel porte un nom rassurant : l'évaluation par les pairs. Il repose sur une idée simple : qui mieux que des chercheuses et des chercheurs pour juger le travail de leurs collègues ? Longtemps et aujourd'hui encore, ce principe a été perçu comme une garantie quasi automatique de qualité scientifique et d'équité des décisions¹.

Cette confiance s'est pourtant érodée. De nombreuses études ont montré que l'évaluation par les pairs ne fonctionne pas toujours comme prévu, en particulier dans les sciences humaines et sociales. Le système a bien évolué, mais surtout à la marge. En Suisse, le Fonds national suisse (FNS) a introduit le *curriculum vitae* narratif et adhéré à la *San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)*², qui invite à limiter l'usage automatique d'indicateurs bibliométriques comme le facteur d'impact des revues. Ces changements sont réels, sans pour autant transformer l'architecture générale de l'évaluation.

UN GARDE-FOU POUR LA RECHERCHE
Bien avant que l'on ne parle d'évaluation par les pairs, les savants ont pris l'habitude de soumettre leurs travaux au regard de leurs collègues. Dès le XVII^e siècle, des sociétés savantes demandent à certains de leurs membres, choisis pour leur expertise, de lire et de juger des textes avant leur impression³. Au XIX^e siècle, les revues scientifiques systématisent cette pratique sous la forme de rapports écrits, signés par des lecteurs identifiés. Mais il faut attendre la seconde moitié du XX^e siècle pour que l'intervention régulière d'évaluateurs extérieurs devienne une norme presque universelle et que s'impose l'expression anglaise *peer review*. Ce mode d'évaluation est donc très récent dans l'histoire des sciences et des savoirs.

Ce dispositif vise à contrôler la qualité scientifique d'un travail avant sa publication ou son financement⁴. Un manuscrit ou un projet

« Loin de corriger les inégalités existantes, l'évaluation par les pairs peut tendre à les reproduire. »

est confié à des spécialistes du même domaine, chargés d'examiner la méthode utilisée, le caractère nouveau des résultats, la solidité de l'argumentation, la clarté du texte et le respect des règles éthiques. La rédaction d'une revue ou l'institution qui reçoit le projet effectue d'abord un premier tri. Elle sollicite ensuite deux ou trois évaluateurs. Selon les procédures, ces derniers connaissent l'identité des auteurs (*simple blind* ou simple aveugle), ou ne la connaissent pas (*double blind* ou double aveugle). Les évaluateurs rédigent des rapports détaillés, à partir desquels une recommandation est formulée. Une décision finale est ensuite prise.

Si l'évaluation par les pairs s'est imposée avec une telle force, c'est parce qu'on lui attribue plusieurs vertus. Elle agit d'abord comme un filtre. En principe, elle limite la diffusion de travaux manifestement erronés ou reposant sur des bases méthodologiques fragiles. Elle joue aussi un rôle d'amélioration des textes. Ce dispositif repose également sur ce que l'on peut appeler une confiance procédurale. La mention

« évalué par les pairs » fonctionne comme un label rassurant. De plus, l'évaluation par les pairs possède une dimension formatrice. Les auteurs bénéficient d'un retour structuré qui peut orienter leurs recherches futures, tandis que les évaluateurs affinent leurs critères de jugement, découvrent des travaux en cours et restent attentifs aux évolutions de leur discipline.

QUAND LA MÉCANIQUE SE GRIPPE

À mesure que l'évaluation par les pairs s'est imposée comme une norme, les critiques à son égard se sont toutefois multipliées⁵. Le reproche le plus immédiat concerne sa fiabilité⁶.

Face à un même manuscrit, des évaluateurs peuvent parvenir à des conclusions radicalement opposées. Inversement, des erreurs importantes ou des méthodes fragiles passent parfois entre les mailles du filet et se retrouvent publiées ou financées malgré tout. À ces incertitudes s'ajoutent des défauts plus structurels. Les procédures sont souvent longues et consomment beaucoup de temps académique, aussi bien pour les auteurs que pour les évaluateurs. L'anonymat des rapports, censé protéger l'indépendance du jugement, réduit en contrepartie la transparence des décisions. Surtout, l'évaluation par les pairs se montre peu efficace pour détecter certaines pratiques problématiques, comme la manipulation de données ou les fraudes, qui ne deviennent visibles qu'après coup.

Le dispositif est également traversé par des biais bien documentés. Le prestige des institutions, la langue de publication, l'adhésion à des cadres théoriques dominants, mais aussi le genre ou le statut académique des auteurs influencent les jugements⁷. Loin de corriger les inégalités existantes, l'évaluation par les pairs peut tendre à les reproduire. Sa soutenabilité pose également question. Les évaluateurs travaillent le plus souvent bénévolement et sont de plus en plus sollicités, ce qui affecte la qualité des expertises et fragilise l'ensemble du système, a fortiori dans le contexte de croissance des outils d'intelligence artificielle.

Ces limites sont notamment devenues visibles dans les sciences de la nature et de la vie

avec ce que l'on appelle la crise de la reproductibilité, mise en lumière depuis le milieu des années 2000, durant laquelle de nombreux résultats validés par les pairs se sont révélés impossibles à obtenir de nouveau dans les mêmes conditions. Des analyses ultérieures ont mis en évidence des erreurs statistiques, des protocoles incomplets ou des données incohérentes. Le système crée des effets d'incitation discutables. Il valorise les résultats positifs ou spectaculaires, plus susceptibles d'être publiés, au détriment des études de réplication, des résultats négatifs ou des travaux patients et cumulatifs, pourtant essentiels à la solidité des connaissances.

À ces dysfonctionnements s'ajoutent des dérives avérées. Certaines revues ont eu recours à de faux évaluateurs, parfois proposés par les auteurs eux-mêmes. D'autres, dites prédatrices, exploitent le label de l'évaluation par les pairs sans appliquer de véritables contrôles. La gestion insuffisante des conflits d'intérêts fragilise encore la confiance accordée au dispositif.

Dans les sciences humaines et sociales, ces problèmes prennent une forme particulière. Les recherches y sont souvent interprétatives, ce qui rend les critères d'évaluation moins standardisés⁸. Les jugements dépendent davantage des orientations théoriques et méthodologiques des évaluateurs. Les désaccords sont fréquents, notamment lorsque des traditions intellectuelles différentes s'affrontent. En Suisse, par exemple, l'hégémonie de la philosophie analytique, dans les départements universitaires comme dans l'évaluation des projets au FNS, réduit les chances de succès des recherches qui s'inscrivent dans d'autres cadres.

À cela s'ajoutent des problèmes de pratiques et de ton⁹. Des rapports rédigés à la hâte, condescendants ou agressifs, s'éloignent d'une évaluation rigoureuse et constructive, quand ils ne sont pas rédigés grâce aux outils de l'intelligence artificielle, qui, s'ils sont mal utilisés, ne permettent guère d'évaluer le caractère innovant ou rigoureux d'un projet. Ils peuvent avoir un effet dissuasif durable, en particulier sur les jeunes chercheuses et chercheurs.

REPENSER L'ÉVALUATION PAR LES PAIRS

Face à ces limites, une réaction s'impose, en particulier dans les sciences humaines et sociales.

Un premier levier d'amélioration consiste à clarifier les critères d'évaluation. Des notions comme la qualité d'une problématique, l'originalité d'un cadre conceptuel ou l'adéquation entre sources et méthodes sont souvent invoquées, mais rarement précisées. Rendre ces attentes visibles réduirait les malentendus entre auteurs, évaluateurs et commissions. Un deuxième axe concerne la formation des experts¹⁰. De courts modules pourraient rappeler des éléments essentiels, comme la pluralité des traditions intellectuelles, le rôle central de la monographie dans certaines disciplines ou l'importance de la diversité linguistique. Ils serviraient aussi à sensibiliser les évaluateurs aux biais les plus fréquents, comme la préférence implicite pour certaines écoles théoriques¹¹. Un troisième chantier touche à la gestion des biais et des conflits d'intérêts. Sans bouleverser les règles existantes, une diversification plus systématique des profils méthodologiques d'experts sollicités permettrait de croiser les points de vue. Enfin, le travail d'expertise mérite une reconnaissance accrue. Aujourd'hui largement invisible, il pourrait être mieux valorisé en étant intégré de manière explicite dans les curriculum vitae narratifs. La délivrance d'attestations standardisées ou la mise en place de rémunérations ciblées pour les expertises les plus lourdes contribueraient à reconnaître le temps et l'engagement investis¹².

Au-delà de ces ajustements, la situation des sciences humaines et sociales invite à replacer l'évaluation par les pairs dans un cadre plus large de validation et de reconnaissance de la recherche. Une première piste consiste à combiner l'expertise classique avec des formes encadrées de discussion publique. Inspirés de l'*open peer commentary*, ces dispositifs peuvent rendre visibles les commentaires des évaluateurs et les échanges avec les auteurs, qui peuvent y répondre avant qu'une décision

définitive ne soit prise¹³. Une deuxième voie repose sur une séparation partielle entre évaluation et diffusion¹⁴. Les travaux soutenus par le FNS pourraient être plus systématiquement déposés dans des archives ouvertes, accessibles à toutes et à tous. Ils feraient ensuite l'objet de validations successives par des revues, des comités thématiques ou des plateformes d'annotation, chacune apportant un type de reconnaissance spécifique, plutôt qu'un verdict unique et définitif. Une troisième option consiste à associer, pour certains projets, d'autres acteurs que les seuls pairs académiques. Des représentants d'institutions culturelles, d'administrations publiques ou d'organisations partenaires pourraient intervenir lorsque la nature de la recherche s'y prête, en apportant un regard complémentaire sur les usages et les enjeux des travaux. Une dernière piste vise à articuler, plutôt qu'à opposer, l'évaluation par les pairs, les appréciations qualitatives et les mécanismes de réputation scientifique. Appliquée au FNS, cette approche pourrait prendre la forme de portfolios ou de récits argumentés retraçant la trajectoire des travaux dans des environnements ouverts.

L'évaluation par les pairs n'est donc pas infaillible et doit être repensée aujourd'hui. Les pistes esquissées ici ne proposent ni solution clé en main ni modèle unique. Elles dessinent des directions de travail : clarifier ce que l'on attend de l'évaluation en sciences humaines et sociales, en tenant compte de leurs objets, de leurs temporalités et de leurs modes d'écriture ; diversifier les formes de validation, au-delà du verdict binaire ; et associer plus étroitement les communautés concernées à la redéfinition des procédures, afin qu'elles soient construites collectivement.

À ces conditions, l'évaluation par les pairs peut cesser d'être un réflexe institutionnel appliqué par habitude. Elle peut devenir un ensemble de pratiques situées, discutables et révisables, au service non seulement de la qualité scientifique, mais aussi de l'autonomie intellectuelle et de la pluralité des recherches en sciences humaines et sociales.

RÉFÉRENCES

- 1 Hervé This : Pourquoi l'évaluation des pairs s'impose, dans : Notes académiques de l'Académie d'agriculture de France 15 (2023), n° 2, pp. 1–7.
- 2 Sur les vertus mais aussi les limites du CV narratif et de *DORA*, voir Frédérique Bordignon, Lauranne Chaignon et Daniel Egret: Promoting narrative CVs to improve research evaluation? A review of opinion pieces and experiments, dans : Research Evaluation 32 (2023), n° 2, pp. 313–320.
- 3 Jacalyn Kelly, Tara Sadeghieh et Khosrow Adeli : Peer review in scientific publications : benefits, critiques, & a survival guide, dans : Electronic Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 25 (2014), n° 3, pp. 228–229.
- 4 Ibid., pp. 229–236 ; L. Denise Willis (2024) : The Peer Review Process, dans : Respiratory Care 69 (2024), n° 4, pp. 492–499.
- 5 Michèle Lamont : How Professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgment. Cambridge (MA), Harvard University Press 2009 ; Jonathan P. Tennant et Tony Ross-Hellauer : The limitations to our understanding of peer review, dans : Research Integrity and Peer Review 5 (2020), n° 6.
- 6 Les critiques ont été particulièrement nombreuses dans le domaine des sciences biomédicales. Voir par exemple : Richard Smith : Peer review : a flawed process at the heart of science and journals, dans : Journal of the Royal Society of Medicine 99 (2006), pp. 178–182 ; Ernst E. Van der Wall (2009) : Peer review under review : room for improvement ?, dans : Netherlands Heart Journal 17 (2009), n° 5, p. 187.
- 7 Michèle Lamont (2009), pp. 7–12, 120–131.
- 8 Clarisse Bardirot, Aurélien Berra, Emmanuel Château-Dutier, Florence Daniel, Julie Giovacchini, Servanne Monjour, Sébastien Poulblanc et Nicolas Thély : Éditorial. Face aux enjeux de l'évaluation scientifique, dans : Humanités numériques 7 (2023).
- 9 Andreas F. Mavrogenis, Andrew Quaile et Marius M. Scarlat : The good, the bad and the rude peer-review, dans : International Orthopaedics 44 (2020), pp. 413–415.
- 10 Diana M. Proctor, Nsa Dada, Anna Serquiña et Julia L. E. Willett : Problems with peer review shine a light on gaps in scientific training, dans : mBio 14 (2023), n° 3.
- 11 Gavin T. L. Brown : A broader view of research contributions : necessary adjustments to DORA for hiring and promotion in psychology, dans : Meta-Psychology 8 (2024).
- 12 Mohamed L. Seghier : Paying reviewers and regulating the number of papers may help fix the peer-review process [version 4 ; peer review : 5 approved, 1 approved with reservations], dans : F1000Research 13 (2024).
- 13 Tony Ross-Hellauer : What is open peer review ? A systematic review [version 2 ; peer review : 4 approved], dans : F1000Research 6 (2017). Sur cet enjeu essentiel de l'évaluation de l'évaluation (« peer-reviewed peer review »), voir aussi Jelte M. Wicherts, Rogier A. Kievit, Marjan Bakker et Denny Borsboom : Letting the daylight in : reviewing the reviewers and other ways to maximize transparency in science, dans : Frontiers in Computational Neuroscience 6 (2012), n° 1.
- 14 Michael Wood : Beyond journals and peer review : towards a more flexible ecosystem for scholarly communication, arXiv (2013).

L'AUTEUR

Jan Blanc est historien de l'art et professeur ordinaire d'histoire de l'art moderne à l'Université de Lausanne. Auparavant, il a exercé les mêmes fonctions à l'Université de Genève, où il a été le doyen de la Faculté des lettres entre 2015 et 2023. Ses recherches portent principalement sur les arts français, flamands, hollandais et britanniques des XVII^e et XVIII^e siècles, sur la théorie de l'art et sur l'écriture de l'histoire de l'art. En 2023, il a publié chez Citadelles & Mazenod *Rembrandt : art et originalité au XVII^e siècle*.

«ICH SAGTE: ES GIBT KEINEN PLAN B»

INTERVIEW: LEA HALLER
BILDER: BEAT SCHWEIZER

Wie viel «Humanities» darf es sein? Als das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) Ende Januar 2026 über die sechs National Centres of Competence in Research (NCCR) informierte, die der Bund in der neuen Periode fördern will, löste das einen kleinen Tsunami aus. Die Geistes- und Sozialwissenschaften seien diesmal nicht vertreten, hiess es in der Pressemitteilung. Man wolle für sie ein Zusatzverfahren lancieren.

Was Wogen hätte glätten sollen, bewirkte das Gegenteil. Zusatzverfahren klingt, als hätte bei den Anträgen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften die Qualität gefehlt, dabei stand ein Projekt aus den «Humanities» mit zehn anderen auf dem Vorschlagticket des Schweizerischen Nationalfonds (SNF). Dass es am Ende zu den nicht geförderten gehörte, löste Unverständnis aus. Denn die NCCR sind nicht irgendein Förderinstrument, es geht um viel Prestige und viel Geld. Mit den Nationalen Forschungsschwerpunkten, wie sie auf Deutsch heissen, will der Bund in

strategisch wichtigen Bereichen langfristige Strukturen aufbauen.

Irritiert über die Pressemitteilung war auch die Politikwissenschaftlerin Karin Ingold, Co-Leiterin des interdisziplinären Projekts «CLIM+», das gefördert wird. «Wir interdisziplinär arbeitenden Geistes- und Sozialwissenschaftler sind etwas unterrepräsentiert in der Diskussion», schrieb sie mir im Februar. Im März traf ich sie im Haus der Akademien zum Gespräch.

LEA HALLER: Frau Ingold, Ende Januar haben Sie erfahren, dass Ihr NCCR-Projekt erfolgreich war. Ich nehme an, da geht man feiern.

KARIN INGOLD: Als mir unsere Rektorin Virginia Richter mitteilte, dass unser NCCR gefördert werden soll, war es noch nicht offiziell. Ich musste drei Tage Stillschweigen bewahren, das SBFI wollte die Kommunikationshoheit behalten. Ich habe in meinem Büro zuerst laut gelacht, dann vor Erleichterung geweint – und gehofft, dass niemand reinkommt. Es waren

Sie untersucht Klimaextreme als gesellschaftliches Phänomen: Karin Ingold, Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Bern, am 1. April 2026 auf einer Brücke über der Autobahn A1 im Bremgartenwald bei Bern.

drei eigenartige Tage. Ein wenig, wie wenn man schwanger ist, es aber noch geheim hält.

Nicht einmal Ihren Mitarbeitenden haben Sie es gesagt?

Niemandem. Vor zehn Jahren hätte ich das vielleicht noch gemacht. Aber heute, mit den Sozialen Medien, war mir das Risiko zu gross, dass irgendwer dann doch irgendwo etwas postet. Zum Glück war da noch Sonia Seneviratne, mit der zusammen ich das Projekt leite. Mit ihr konnte ich mich austauschen. Wir waren die einzigen, die es wussten.

75 Projekte wurden ursprünglich eingereicht, elf waren nach den wissenschaftlichen Evaluationen noch im Rennen, sechs wurden am Ende ausgewählt. Ist man da auch erstaunt, wenn das eigene dabei ist?

Ich war tief in mir immer überzeugt, dass wir es schaffen. Unsere Rektorin hat mich einmal gefragt, was der Plan B sei, wenn es nicht klappt, was ich dann mit all dem Material machen wolle. Und ich sagte: Es gibt keinen Plan B. Im Nachhinein bin ich ob meiner eigenen Selbstsicherheit erschrocken, ich ging dann doch noch an eine Informationsveranstaltung für ein Synergy Grant des European Research Council. Also die kleinere Alternative.

Braucht es diesen unerschütterlichen Glauben an das eigene Projekt?

Ja, das würde ich schon sagen. Vom Letter of Intent bis zum positiven Entscheid vergingen zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre mit viel Planung und Koordination mit zwanzig Partnerinstitutionen und 47 sogenannten Principal Investigators, die für die Forschung zuständig sind. Wir wussten, wir schulden diesen Personen unsere absolute Überzeugung. Hätten ich und die Co-Direktorin zu sehr gezweifelt, hätten die sich gefragt: Wie sollen wir das dann zwölf Jahre lang stemmen?

In der Pressemitteilung des SBFI hiess es dann lapidar: Unter den bewilligten Programmen ist

keines aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Ich hätte persönlich die Tendenz, sowas zu überlesen. Vom Prozedere her konnte ich es einordnen. Ich wusste, es gab vier Panels, und aus dem Panel «Sozial- und Geisteswissenschaften» gab es am Ende kein Projekt. Unser Projekt «CLIM+» war im Panel «Interdisziplinäre». Aber viele haben die Welt nicht verstanden, die wussten ja, dass unser NCCR erfolgreich war. Im Nachhinein muss ich sagen, die Kommunikation des SBFI war problematisch. Als gäbe es uns nicht. Dabei würde ich sogar sagen, dass die zwei interdisziplinären Projekte, die nun gefördert werden, gerade deshalb erfolgreich waren, weil der geistes- und sozialwissenschaftliche Anteil an ihnen so gross ist.

Können Sie die Enttäuschung derer nachvollziehen, die am Ende eine Absage erhielten?

Absolut. Das kann ich sehr gut verstehen. Die erste und die zweite Evaluation sind ja wissenschaftliche Evaluationen in einem internationalen Setting. Das ist ein Prozedere, das wir gut kennen. Die Schlussphase ist dann aber politisch. Wir wussten, das wird nun strategisch diskutiert, und die Zahl der Projekte wird sich noch verringern. Und da beginnen natürlich die Spekulationen. Spielen helvetische Traditionen eine Rolle – die Berücksichtigung der Sprachregionen, die ausgewogene Verteilung auf die Kantone, die Gewichtung zwischen eidgenössischen und kantonalen Hochschulen? Man weiss es nicht so genau. Auch der Zeitgeist ist vielleicht relevant. Auf einmal denkt man darüber nach, ob Themen wie «Klima» oder «Gender» noch salonfähig sind.

Das SBFI sagt, dass auch in diesem Stadium der Evaluation strikt die Kriterien angewendet werden, die in der Verordnung zum Forschungsgesetz stehen, namentlich dass die Projekte Programmcharakter haben und institutionell breit abgestützt sein müssen.

Ich würde behaupten, dass alle elf Projekte, die am Ende noch im Rennen waren, diese

«Auf einmal denkt man darüber nach, ob Themen wie ‹Klima› oder ‹Gender› noch salonfähig sind.»

beiden Kriterien erfüllten. Es kann ja nicht sein, dass der SNF dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBS) und letztlich dem Bundesrat Projekte zur Förderung vorschlägt, die die Grundkriterien nicht erfüllen. Die elf Projekte waren alle förderfähig. Wäre unser Projekt am Ende nicht gefördert worden, wäre auch meine Enttäuschung gross gewesen.

Die forschungspolitische Begutachtung scheint für die Forschenden intransparent. Es gibt ein Ohnmachtsgefühl, einen Vertrauensverlust. Ist das auch ein Kommunikationsproblem?

Ich weiss, dass der SNF die Projekte der letzten Runde priorisiert und in zwei Kategorien einteilt, also implizit bereits den Vorschlag macht. Jene, deren Projekte in der zweiten Kategorie waren und dann nicht gefördert wurden, haben meines Wissens vom SBF ein Schreiben mit einer Begründung erhalten. Aber nachdem man alles gegeben hat, nachdem man so weit gekommen ist, nachdem alle wissenschaftlichen Evaluationen erfolgreich waren und man am Ende auf dem Ticket stand, ist es natürlich fast egal, was in so einer Begründung steht. Man kann sie nicht nachvollziehen. Da verstehe ich den Frust. Und ich verstehe auch, weshalb man dann nach anderen Erklärungen sucht.

Man kann die NCCR als «positionale Güter» bezeichnen. Sie sind knapp und versprechen gleichzeitig Prestige, mit ihnen steigt der soziale Status. Sollen sich die «Humanities» überhaupt in den Konkurrenzkampf um solche Statusgüter stürzen?

Ja, sie sollen sich selbstverständlich um die gleichen Fördermittel bewerben wie die anderen Disziplinen auch. Damit das gelingt, müssen sich vielleicht alle Seiten ein wenig bewegen. Das Verfahren muss so gestaltet sein, dass es auch für Geistes- und Sozialwissenschaftler attraktiv ist, sich zu bewerben, und die Forschenden müssen sich den spezifischen Herausforderungen dieses Förderinstruments stellen. Aber den Statureffekt bräuchte es aus

«Ein Biologe wird auch nicht zum Käfer.» Karin Ingold im Bremgartenwald bei Bern, unweit ihres Instituts auf dem Gelände der ehemaligen Von-Roll-Fabrik in Bern.

meiner Sicht überhaupt nicht. Er war für mich persönlich das Mühsamste an der ganzen Geschichte.

Es geht um Renommee und um viel Geld. Gab es Neid?

Ja. Und das hätte ich nicht erwartet. Es gibt Leute, die übertreiben es mit Gratulieren. Aber es gibt auch Leute, da merkt man, die gönnen einem das nicht.

Bei grossen Verbundforschungsprojekten geht es nicht nur um gute Ideen, sondern stark um Planung, Organisation, Forschungsmanagement. Welchen Stellenwert hatte das im Bewerbungsverfahren?

Es gibt tatsächlich einen grossen Unterschied zwischen der Bewerbung um ein NCCR und anderen Drittmittelanträgen. Bei einem NCCR müssen die Universitäten einen substanziellen finanziellen Beitrag leisten. So ist man früh in Kontakt mit der Uni-Leitung, dem Dekanat und anderen universitären Stellen. Bei keinem anderen Projekt war die Uni Bern so sehr an meiner Forschung interessiert, und vor allem am Prozess – also wie wir es machen wollen. Ein NCCR soll ja langfristige Strukturen schaffen. Das ist wichtig für die Universität. Und da stellte man uns Unterstützung zur Seite: Experten für Datenaustausch und Datenspeicherung, Experten für Knowledge and Technology Transfer (KTT) und so weiter. Auch administrative Unterstützung bekamen wir.

Boten die Hochschulen auch Schulungen an?

Ja, es gibt an den grossen Universitäten solche Schulungen, aber ehrlich gesagt brachten sie mir nicht viel. Denn etwas abstrakt zu hören ist immer etwas anderes, als es selbst zu erfahren. Am hilfreichsten war es, mit Leuten zu sprechen, die bereits ein NCCR eingereicht haben. Jemand sagte mir, wie wichtig die Konsolidierung der PIs – der Principle Investigators – ist, also dass da sicher alle mitmachen. Und dass man die strukturellen

Massnahmen ernst nehmen soll. Man sollte im Budget also nicht möglichst viel Geld für die Forschung reservieren, sondern ein namhaftes Budget haben für den Aufbau eines neuen Netzwerks, die Gründung eines neuen interuniversitären Zentrums, für Aus- und Weiterbildungsprogramme oder für Wissenstransfer. Wie wichtig das ist, merkt man sonst erst, wenn man mit all den Formularen konfrontiert ist und feststellt: Okay, wir brauchen eine Equal Opportunity Strategy, eine KTT Strategy und so weiter.

Sie leiten Ihr NCCR zusammen mit der Klimaphysikerin Sonia Seneviratne, Professorin am Institut für Atmosphäre und Klima der ETH Zürich. Die Co-Leitung ist ein Sonderfall.

Wir wollten von Anfang an eine gleichberechtigte Co-Leitung. Allerdings ist der SNF dafür nicht eingerichtet, das Projekt kann nur von einer Person respektive einer Hochschule eingereicht werden. Wir beugten uns dann der Technik, aber nicht dem System. Sonia Seneviratne hat das Projekt eingereicht. Aber gegen aussen treten wir immer als Co-Leitung auf.

Bei den NCCR werden alle Projekte nach den gleichen Kriterien bewertet. Haben die Geistes- und Sozialwissenschaften da die gleichen Chancen wie andere Fachbereiche?

Einerseits vertraue ich dem Nationalfonds, dass die Reviewer, die sich um das Panel «Sozial- und Geisteswissenschaften» kümmern, mit den Gepflogenheiten in diesen Fächern vertraut sind. Andererseits, und das habe ich in anderen Verfahren schon als Nachteil erlebt: Wir haben innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften eine sehr kritische Evaluationskultur. Das kritische Denken ist bei uns ja methodische Grundvoraussetzung. Wenn die Evaluationen für Projekte im Panel «MINT» oder «Life Sciences» aber grundsätzlich viel positiver ausfallen, kann das natürlich ein falsches Bild geben. Das ist der Vorteil im Panel «Interdisziplinäre Projekte». Man wird hier als Sozialwissenschaftlerin ernst genommen und wohlwollend evaluiert, auch und gerade

von Reviewern, die in ihren Disziplinen mit ganz anderen Methoden und Begriffen arbeiten.

Dafür muss man einer Physikerin oder einem Biologen vermutlich erst einmal erklären, was eine Politikwissenschaftlerin überhaupt macht. Ja, man kämpft interdisziplinär mit anderen Sachen. Als Sozialwissenschaftlerin muss ich immer wieder erklären, dass ich nicht die Kommunikationsabteilung des Projekts bin. Dass ich nicht am Ende mit den Leuten rede, um ihnen die naturwissenschaftlichen Fakten begreiflich zu machen, sondern dass wir politikwissenschaftliche Forschung zum Thema betreiben. Das ist schon frustrierend.

Bei Klimaforschung denke auch ich intuitiv an die Naturwissenschaften. Auch wenn Ihr Projekt-titel «Climate Extremes and Society» lautet... Das «and Society» ist uns sehr wichtig. Der Klimawandel ist kein rein naturwissenschaftliches Phänomen. Er betrifft die gesellschaftliche Ordnung, die tradierten Verhaltensmuster, die Kulturräume, die Eigentumsrechte, die öffentlichen Finanzen. Ich gehe sogar noch weiter: Mein Ziel ist es, den Begriff «Klimaextreme» als sozialwissenschaftliches Konzept zu etablieren.

Angekündigt haben Sie Grundlagenforschung zu Klimaextremen – und gesellschaftliches Transformationswissen. Sind Sie nun für Letzteres zuständig?

Nein, zum Glück nicht! Ich bin keine Expertin für Transformationsprozesse. Wir haben sieben «Work Packages». Zwei davon sind rein naturwissenschaftlich, zwei rein sozialwissenschaftlich, drei sind interdisziplinär. Das ist die Grundlagenforschung. Anschliessend kommt ein transversaler «Storyline Approach». Die Idee ist: Es gibt ein Set an Themen, zum Beispiel «Hochwasser in Grenzregionen». Jedes Thema wird an einem konkreten Fallbeispiel festgemacht, dann nimmt man die Grundlagenforschung aus den relevanten «Work Packages» auf und arbeitet mit Stakeholder-Organisationen vor Ort zusam-

«Mein Ziel ist es, den Begriff «Klimaextreme» als sozialwissenschaftliches Konzept zu etablieren.»

men, um gemeinsam mit ihnen Lösungen zu entwickeln. Beim Thema «Hochwasser in Grenzregionen» sind Genf und der Fluss Arve das Fallbeispiel, und wir werden mit Behörden in Frankreich einen Aktionsplan ausarbeiten.

Woher kommt die hartnäckige Annahme, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften vor allem für die gesellschaftliche Verankerung der Forschungsergebnisse zuständig seien?

Ich weiss es nicht. Vielleicht ist es einfach Unwissen. Bei den Politikwissenschaften denken ja zum Beispiel viele, dass ein Teil der Studierenden dann in die Politik geht. Aber ein Biologe wird auch nicht zum Käfer! Und ein Epidemiologe nicht zum Virus. Wir haben Kommunikationswissenschaftler in unserem Projekt, und die tun mir schon leid. Wenn es um «Outreach and Communication» geht, heisst es sofort: Das können die doch übernehmen. Umgekehrt muss ich zugeben, dass ich auch keine grosse Ahnung von den Fragestellungen und Methoden anderer Fachbereiche habe.

Machen Naturwissenschaften und Life Sciences einfach die besseren Innovationsversprechen?

Leuchtet da die Nützlichkeit unmittelbarer ein?

Da sind Medizin, Quantenmechanik oder Astrophysik sicher im Vorteil. Etwas plakativ gesagt: Wie kann man gegen ein Projekt sein, das «Children and Cancer» heisst? Astrophysik betrifft uns zwar auch nicht unmittelbar, aber der Weltraum ist bei vielen Menschen seit der Kindheit positiv besetzt. Mit solchen Themen kann man eigentlich gar nicht in einen Wettbewerb treten mit Klima, Gender, Inklusion. Eine Kollegin von mir sagte einmal: Als Sozial- und Geisteswissenschaftler erforschen wir halt Krisen. Und Krisen kann man schlecht verkaufen.

Ist man da versucht, sich auch als Sozialwissenschaftlerin dem Utilitarismus zu unterwerfen und den Output über die intellektuelle Neugier zu stellen?

Mir war immer wichtig: Ich will in meiner eigenen Community noch respektiert und in meiner Disziplin verankert sein. Und das ist natürlich eine Gratwanderung, wenn man interdisziplinär arbeitet. Wenn ich als Politologin zu Mikroschadstoffen in Gewässern arbeite, sagt mein Wahlanalyse-Kollege: Was machst du nochmals? Wo ist da die Politikwissenschaft? Damit muss man leben lernen.

ZUR GESPRÄCHSPARTNERIN

Karin Ingold ist Professorin für Policy Analysis and Environmental Governance am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern. Sie ist Präsidentin des Oeschger Zentrums für Klimawissenschaften der Universität Bern und Präsidentin des Forums für Klima und globalen Wandel (ProClim) der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz. Zusammen mit der Klimaphysikerin Sonia Seneviratne leitet sie den neu lancierten Nationalen Forschungsschwerpunkt «CLIM+» zum Thema «Klimaextreme und Gesellschaft». Ingold ist namentlich für jene Forschungspakete zuständig, in denen es um Fragen der Governance, der Ethik und der Resilienz geht.

STEREOTYPE:
DIE WELT IN
UNSEREM KOPF

*STÉRÉOTYPES:
LE MONDE DANS
NOTRE TÊTE*

STÉRÉOTYPES ET RELATIONS SOCIALES

Les stéréotypes naissent des biais cognitifs et de la socialisation, influencent la manière dont nous percevons et traitons les autres, et structurent les relations sociales en reflétant et en justifiant parfois les hiérarchies entre groupes. Même s'il est difficile et lent de les transformer, le temps long et les luttes sociales peuvent les remettre en cause.

Les Suisses sont-ils plus ponctuels, plus sérieux mais plus ennuyeux que les Français, supposés plus cultivés mais arrogants ? Les femmes sont-elles vraiment plus empathiques et les hommes plus violents ? La psychologie sociale étudie les stéréotypes depuis plus d'un siècle. Elle les conçoit à la fois comme des outils cognitifs permettant de simplifier un monde complexe et comme des instruments sociaux qui contribuent à maintenir les hiérarchies entre groupes. Ce texte propose un aperçu de quelques grandes pistes de recherche : comment les stéréotypes sont définis, comment ils se forment et se transmettent, pourquoi nous y recourons, comment ils évoluent et quelles stratégies ont été testées pour en réduire les effets délétères.

LES STÉRÉOTYPES : DES « IMAGES DANS NOS TÊTES »

La notion de stéréotype est introduite pour la première fois en 1922 par l'intellectuel et journaliste américain Walter Lippmann, qui les décrit comme « des images dans nos têtes [...] des catégories descriptives simplifiées par lesquelles nous cherchons à situer autrui ou des groupes d'individus ». Plus précisément, les stéréotypes sont des « théories implicites de personnalité que partage l'ensemble des membres d'un groupe à propos de l'ensemble des membres d'un autre groupe ou du sien », selon le professeur en psychologie sociale Jacques-Philippe Leyens.

L'une des premières études quantitatives sur les stéréotypes en psychologie sociale est celle du psychologue américain Daniel Katz et du psychiatre Kenneth Braly. En 1933, ils ont demandé à des personnes américaines blanches de choisir, dans une liste, les cinq adjectifs les plus typiques de différents groupes nationaux ou ethniques. Les « Américains » (eux-mêmes et elles-mêmes) étaient vus comme principalement travailleurs, intelligents, matérialistes, ambitieux et progressistes, tandis que les personnes noires étaient décrites plutôt comme superstitieuses, paresseuses, insouciantes, ignorantes et « musicales ». Les personnes juives étaient également la cible de stéréotypes fortement négatifs : elles étaient perçues comme rusées, mercenaires, travailleuses et cupides. Les autres catégories nationales (Allemands, Italiens, Irlandais, Chinois, Anglais, etc.) étaient bien moins négativement considérées.

UN « FOND DE VÉRITÉ » SOUVENT TROMPEUR ET EXAGÉRÉ

Les stéréotypes reposent d'abord sur un mécanisme cognitif de base, indispensable mais biaisé : la catégorisation. Notre esprit regroupe des objets ou des individus – on parle alors de catégorisation sociale –, ce qui va amener à accentuer les ressemblances à l'intérieur de chaque catégorie et les différences entre elles. Un autre mécanisme, l'« effet d'homogénéité de l'exogroupe », conduit à percevoir encore plus de similitudes au sein des autres groupes que dans le sien : « ils sont tous pareils », alors que « nous » serions plus variés.

Il faut noter toutefois que la catégorisation est indispensable : face à une prairie, notre cerveau ne pourrait pas analyser chaque brin d'herbe individuellement pour les identifier, encore moins dans un monde dangereux peuplé de prédateurs. Nous catégorisons donc automatiquement l'environnement (« prairie », « forêt », etc.), mais ce faisant, nous simplifions l'environnement et commettons de ce fait des erreurs. Même les êtres vivants sont difficiles à catégoriser de façon univoque, puisqu'ils sont constitués de milliers de ramifications à partir d'un même tronc – où donc opérer des classifications ? Le concept d'espèce est un outil pratique de classification, mais il ne s'applique pas toujours de manière claire à tous les êtres vivants, notamment chez les organismes asexués comme les bactéries, et il n'en existe pas une seule définition admise par toutes et tous les spécialistes. C'est encore plus le cas des catégories sociales : par exemple, une Franco-Suisse ne peut être classée dans une seule catégorie, et les frontières entre ces deux groupes deviennent ainsi floues. On évoque parfois l'image des montagnes : la différence entre leurs sommets est nette, mais il est impossible de tracer une frontière précise entre leurs bases, de dire où commence l'une et où finit l'autre.

Comme les stéréotypes sont des traits de personnalité attribués à des catégories sociales, ils relèvent, comme la catégorisation, de la simplification et de l'erreur. Cependant, on parle d'un « fond de vérité » des stéréotypes, pour indiquer que certains d'entre eux sont basés sur une part de réalité. Un exemple classique est celui des Écossais-e-s, que l'on imagine volontiers avec des cheveux roux. Il est vrai que l'Écosse est le pays qui présente la plus forte proportion de personnes rousses au monde, mais elle ne s'élève qu'à 13 %. À titre de comparaison, l'Irlande compte également une part importante de personnes rousses (11 %), ce qui indique qu'il ne s'agit pas d'une caractéristique exclusivement écossaise. Penser que toutes les personnes écossaises sont rousses conduit donc la plupart du temps à se tromper (dans 87 % des cas si on sait que la personne est écossaise), et plus encore en induisant qu'une personne rousse est forcément écossaise. Mais on se trompera moins qu'en imaginant, par exemple, qu'une personne italienne a des cheveux roux.

Certains autres stéréotypes n'ont aucun fondement empirique, comme celui des « blondes » supposées moins intelligentes. Une étude a même été menée pour tester le quotient intellectuel en fonction de la couleur des cheveux, mais n'a trouvé aucune différence ! Il faut aussi souligner qu'il y a dans les catégories sociales plus de différences entre les individus à l'intérieur des catégories, qu'entre les catégories. Par exemple, il y a beaucoup de stéréotypes sur les différences entre femmes et hommes, comme décrites dans le best-seller « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus (1994) » du conseiller conjugal américain John Gray. Dans les faits, il existe davantage de ressemblances que de différences entre les femmes et les hommes. Dans une vaste synthèse publiée en 2005, portant sur 46 méta-analyses regroupant des milliers d'études et des centaines de milliers de

participant·e·s, la psychologue américaine Janet Shibley Hyde a constaté que 78 % des différences observées entre les genres étaient faibles ou négligeables.

Le « fond de vérité » peut encore exister en apparence, mais pas en réalité ! Le stéréotype selon lequel les étrangers en Suisse (et dans tous les pays) sont plus délinquants en fournit un exemple. Les chiffres semblent, à première vue, le confirmer : selon l'Office fédéral de la statistique, les étrangers, qui constituent 20 % de la population, sont responsables de 50 % des délits. Le stéréotype qui découle d'une lecture naïve de ces chiffres dira que les étrangers sont plus délinquants que les Suisses. Or, comme l'a montré le criminologue André Kuhn, cette conclusion est due à une erreur statistique, qui est de comparer la population des étrangers et celle des Suisses, la première étant bien davantage jeune, masculine et de statut social faible, trois facteurs qui augmentent le risque de délinquance. Pour comparer correctement les proportions, il faut prendre un échantillon suisse avec les mêmes caractéristiques démographiques, et dans ce cas le taux d'étrangers commettant des délits retombe au chiffre normal de 20 %, qui indique qu'il n'y a en réalité, malgré les apparences, pas de surreprésentation des étrangers dans la délinquance.

Finalement, le fond de vérité des stéréotypes peut être socialement construit par le phénomène de confirmation comportementale. Dans une étude menée par les psychologues américains Mark Snyder, Elizabeth Tanke et Ellen Berscheid en 1977, 51 hommes interagissaient par téléphone avec 51 femmes, toutes étudiante·s universitaires. Avant la conversation, les hommes recevaient une photographie censée représenter leur interlocutrice : soit une femme ju-

gée physiquement attrayante, soit une femme jugée moins attrayante. En réalité, ces photos ne correspondaient pas aux femmes au téléphone, qui ignoraient complètement quelle photo avait été montrée. Les résultats ont montré que les hommes se comportaient de manière plus chaleureuse lorsqu'ils croyaient parler à une femme jugée « physiquement attirante », ce qui amenait en retour ces femmes à se montrer plus amicales. Cette recherche dé-

« Dans les faits, il existe davantage de ressemblances que de différences entre les femmes et les hommes. »

montre que les stéréotypes peuvent créer leur propre réalité : les attentes initiales, même totalement erronées, modifient le comportement de celui qui perçoit, ce qui influence à son tour le comportement de l'autre personne en interaction, confirmant ainsi la croyance initiale et produisant le fond de vérité du stéréotype par le simple fait de croire au stéréotype. C'est ce qu'on appelle, en sociologie, une prophétie auto-réalisatrice.

Mais qu'il y ait un fond de vérité ou non, qu'il soit apparent ou construit, tous les stéréotypes auront en commun d'exagérer les ressemblances à l'intérieur des catégories (« Tous les x sont y ») et les différences entre catégories.

COMMENT NAISSENT ET SE TRANSMETTENT LES STÉRÉOTYPES ?

Il est bien évidemment difficile d'observer historiquement la naissance d'un nouveau stéréotype, mais les psychologues sociaux ont identifié une façon dont ils peuvent apparaître au niveau cognitif. En 1976, les psychologues David L. Hamilton et Robert K. Gifford ont proposé à des participant·e·s une tâche de mémorisation portant sur des personnes caractérisées par leur prénom, leur appartenance à un groupe minoritaire ou majoritaire et un comportement, soit positif, comme aider, soit négatif, comme se moquer. Leurs résultats ont montré que les participant·e·s avaient tendance à associer les caractéristiques peu fréquentes – les comportements négatifs – au groupe numériquement minoritaire, alors même que le matériel à mémoriser comportait autant de comportements négatifs dans les deux groupes. Ainsi, des comportements rares sont plus volontiers attribués à une minorité, elle aussi numériquement peu fréquente. Ce mécanisme de corrélation illusoire illustre comment des stéréotypes négatifs visant les minorités (par exemple « ils sont violents ») peuvent émerger sans fondement réel.

Une autre voie d'acquisition des stéréotypes, sans doute la principale, est la transmission au cours de la socialisation, par les parents et/ou par les pairs. Les jeunes enfants semblent initialement peu stéréotypés, mais ils intègrent très tôt certaines distinctions : dès 3 à 4 ans, ils perçoivent les différences ethniques, et dès 5 à 6 ans, ils connaissent déjà des stéréotypes « raciaux ». Cette connaissance apparaît plus tôt chez les enfants appartenant aux groupes majoritaires, comme l'a montré la recherche en psychologie sociale. Les facteurs socioculturels pèsent fortement sur l'acquisition et la transmission des stéréotypes : l'histoire des nations, les normes familiales, l'influence des modèles sociaux (parents, enseignant·e·s, ami·e·s), l'effet des médias ou encore l'appartenance à des groupes de référence. L'influence familiale est importante au départ, mais diminue avec l'âge, les pairs prenant progressivement le relais : penser comme son entourage renforce la cohésion et le sentiment d'appartenance.

Les médias jouent aussi un rôle majeur : les individus apprennent beaucoup par observation, et télévision comme internet diffusent en continu des modèles et des normes. Selon l'Académie américaine de pédiatrie, via son centre dédié aux médias sociaux et à la santé mentale, les enfants américains d'âge scolaire passent durant leur temps libre plus de cinq heures par jour devant des écrans (télévision, vidéos, jeux, smartphone). Dans de nombreux pays européens, dont la Suisse, une proportion croissante d'adolescent·e·s dépasse également les quatre heures quotidiennes de temps d'écran. Cela renforce le poids des médias dans la transmission de stéréotypes.

Une étude marquante est celle des psychologues Kenneth et Mamie Clark, publiée en 1947, où des enfants afro-américains de 3 à 7 ans doivent choisir entre des poupées, toutes identiques à part leur couleur de peau. La majorité d'entre eux préfère la poupée blanche, jugée plus jolie et gentille, tandis que la poupée noire est plus souvent associée à la méchanceté. Ces résultats montrent une intégration précoce des stéréotypes, pouvant affecter l'image de soi et conduire à une préférence pour le groupe dominant.

POURQUOI NOUS UTILISONS LES STÉRÉOTYPES

Plusieurs facteurs ont été avancés pour expliquer le recours aux stéréotypes. Certaines explications renvoient à des types de personnalité, eux-mêmes liés à des modes éducatifs. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le philosophe et sociologue Theodor W. Adorno et ses collaborateurs publient en 1950 *The Authoritarian Personality*, où ils cherchent à comprendre la personnalité « anti-démocratique » ou « potentiellement fasciste », illustrée par les dérives politiques de l'époque en Europe. Ils élaborent l'échelle F (pour « Fascisme »), qui mesure des tendances telles que la soumission à l'autorité, le conformisme, le traditionalisme ou la superstition, liées à une éducation familiale stricte et rigide, centrée sur l'utilité plutôt que sur l'affect. Selon eux, ce type d'éducation favoriserait l'idéalisation de l'autorité, ainsi qu'une hostilité dirigée vers des groupes perçus comme plus faibles.

Le psychologue Milton Rokeach prolongea cette perspective en 1960 avec *The Open and Closed Mind*, où il introduit le concept de rigidité mentale : les individus plus autoritaires auraient un esprit plus fermé, moins capable de remettre en question ses croyances et de produire des réponses originales. Il observe ainsi un lien entre préjugés et fermeture d'esprit, et montre que cette rigidité cognitive se retrouve à des extrémités idéologiques opposées, ce qui l'amène à parler de dogmatisme. Ce concept permet de penser l'usage des stéréotypes au-delà des clivages politiques et de décrire une attitude absolutiste face au réel.

Certaines explications, dites motivationnelles, montrent que l'utilisation de stéréotypes est liée à une forme de paresse mentale : cette simplification du réel survient plus souvent lorsque l'on manque de temps ou que l'on recherche des réponses tranchées. Le psychologue Arie W. Kruglanski et sa collègue Donna M. Freund ont montré en 1983 que, sous pression temporelle – 10 minutes au lieu de 60 pour juger une personne – les participants s'appuyaient davantage sur des jugements stéréotypés. D'autre part, Albert Jan Dijksterhuis et ses collègues ont mis en évidence en 1996 que les personnes ayant un fort « besoin de clôture cognitive » – préférence pour l'ordre, inconfort avec l'ambiguïté, préférence pour les situations prédictibles, rapidité des décisions, refus de la remise en cause – percevaient les groupes comme plus stéréotypés et homogènes, retenant davantage les informations qui confirmaient leurs attentes (biais de confirmation).

Plusieurs autres théories expliquent le recours aux stéréotypes par les relations entre groupes. La théorie du bouc émissaire, formulée dès 1939 par le psychologue John Dollard et ses collaborateurs, affirme que la frustration entraîne une tendance à l'agression. Celle-ci, lorsqu'elle ne peut pas être dirigée contre sa véritable source, se reporte sur une cible plus vulnérable – souvent un groupe minoritaire. Cela explique par exemple la recrudescence des préjugés et des discriminations envers les immigré·e·s en période de crise économique. La théorie des conflits réels, développée par le psychologue Muzafer Sheri dans les années 1960, avance que la compétition pour des ressources rares crée des conflits intergroupes : en contexte compétitif, les représentations mutuelles deviennent plus hostiles, alors qu'en contexte coopératif, elles s'améliorent. La théorie de l'identité sociale, des psychologues Henri Tajfel et John Turner, complète cette approche en insistant sur le besoin sans doute universel d'une identité sociale positive. La catégorisation sociale pousse chacune à se définir comme membre d'un groupe, à valoriser ce groupe pour préserver une bonne image de soi et à dévaloriser les groupes extérieurs. Les stéréotypes deviennent dans ce cadre un outil au service de la construction identitaire et de l'estime de soi.

Finalement, l'utilisation des stéréotypes a aussi pour fonction idéologique de légitimer les hiérarchies sociales. La théorie de la dominance sociale, élaborée par les politologues et psychologues Jim Sidanius et Felicia Pratto à la fin des années 1990, relève que toutes les sociétés tendent à hiérarchiser les groupes qui les composent. Les groupes dominants créent des idéologies destinées à justifier les inégalités, que Sidanius et Pratto appellent des « mythes légitimisateurs ». Certains d'entre eux renforcent la hiérarchie (racisme, sexisme, nationalisme), quand d'autres tendent à la réduire (universalisme, multiculturalisme, socialisme). Les stéréotypes négatifs plus fréquents envers les groupes dominés participent, dans ce cadre, à légitimer la hiérarchie. Dans le même sens, la théorie de la justification du système, développée en 1994 par les psychologues John T. Jost et Mahzarin R. Banaji, propose que les stéréotypes contribuent au maintien de l'ordre social existant, en légitimant les inégalités. Alors que l'effet le plus souvent observé en psychologie sociale est la valorisation de son propre groupe, pour des motifs de valorisation de son identité sociale et personnelle, l'idéologie fait que les membres des groupes dominés peuvent adopter des stéréotypes négatifs sur eux-mêmes et positifs sur les groupes dominants, contribuant ainsi au statu quo.

DES STÉRÉOTYPES QUI PERSISTENT... MAIS PEUVENT CHANGER

À court et moyen terme, les stéréotypes ont tendance à se perpétuer par différents mécanismes, comme l'ont montré le psychologue Mark Snyder et d'autres recherches sur la confirmation comportementale. Le nom lui-même de

« Les stéréotypes peuvent aussi biaiser la mémoire. »

«stéréotype» vient de l'imprimerie, en désignant une méthode d'imprimerie à partir d'une plaque, ce qui indique déjà une certaine persistance. Si la confirmation comportementale contribue à perpétuer des stéréotypes pourtant erronés, les stéréotypes peuvent aussi biaiser la mémoire de manière à amener les

individus à se souvenir de façon privilégiée des éléments confirmant ces stéréotypes. En 1978, Mark Snyder et son épouse et collègue Elizabeth Uranowitz ont demandé à des participant·e·s de mémoriser des éléments de la vie d'une femme fictive, « Betty K. ». Une semaine plus tard, la moitié d'entre eux a appris que Betty était en couple avec une femme, et l'autre moitié qu'elle partageait sa vie avec un homme. Les personnes du premier

groupe se souvenaient davantage des éléments de son histoire conformes au stéréotype des lesbiennes (par exemple, qu'elle n'avait jamais eu de relation stable avec un garçon au lycée), tandis que les secondes retenaient plutôt les détails en rapport avec le stéréotype de l'hétérosexualité (comme le fait qu'elle avait reçu beaucoup d'invitations à des rendez-vous galants).

Néanmoins, à long terme, les stéréotypes peuvent heureusement changer, sous l'effet de luttes sociales contre les discriminations, même si ces évolutions restent souvent lentes et chaotiques. La « Princeton trilogy » désigne trois études menées entre les années 1930 et la fin des années 1960 à l'Université de Princeton sur le contenu des stéréotypes envers la population noire aux États-Unis : la première, que l'on a déjà mentionnée, a été conduite en 1933 par Daniel Katz et Kenneth Braly. Elle a été répliquée en 1951 puis en 1969 auprès de nouvelles cohortes d'étudiant·e·s. Ces premières répliques montraient plutôt une certaine continuité dans ces stéréotypes au fil des décennies.

En 2001, la psychologue américaine Lorraine Madon et ses collègues ont revisité ce dispositif de recherche. Leurs résultats ont mis en évidence une évolution significative du contenu des stéréotypes entre le milieu et la fin du XX^e siècle, soulignant que les stéréotypes ne sont pas figés. Au fil du temps, ils sont devenus peu à peu beaucoup plus positifs – nettement moins affreux que les « superstitieux », « paresseux », ou « ignorants » des années 1930, et beaucoup plus variés. Des travaux encore plus récents, menés au début des années 2020 par le chercheur John F. Dovidio et ses collègues, confirment ce constat : s'ils montrent que les stéréotypes les plus grossiers ont bel et bien reculé, ils mettent aussi en évidence la persistance de formes plus subtiles et culturelles de stéréotypes et de préjugés dans les représentations sociales contemporaines.

COMMENT AGIR SUR LES STÉRÉOTYPES ?

Depuis près d'un siècle, les psychologues sociaux ont testé de nombreuses stratégies pour lutter contre les stéréotypes, et plus généralement contre les préjugés, le racisme et la discrimination. L'une des plus anciennes et des plus robustes est l'hypothèse du contact. Formulée en 1954 par le psychologue Gordon Allport, dans *The Nature of Prejudice*, elle observe que des interactions positives et structurées entre membres de groupes différents peuvent diminuer les biais intergroupes. En 2006, une méta-analyse menée par les psychologues sociaux Thomas Pettigrew et Linda Tropp a étayé cette théorie. Leurs travaux ont montré que le contact intergroupe réduit significativement les préjugés, surtout lorsque certaines conditions sont réunies : coopération, statut égal entre les groupes, objectifs communs et soutien institutionnel.

Lorsque le contact direct n'est pas possible, des formes indirectes ont également été étudiées, comme l'hypothèse du contact imaginé, qui suggère comme son nom l'indique que le simple fait d'imaginer une interaction positive avec un membre d'un exogroupe peut améliorer les attitudes et réduire l'activation stéréotypique. De manière analogue, le contact parasocial suggère qu'une exposition répétée à des représentations médiatiques positives de groupes minoritaires, peut réduire les attitudes biaisées à leur égard. Une autre stratégie efficace consiste à exposer les individus à des exemples contre-stéréotypés (par exemple des femmes occupant des postes de direction ou des hommes dans des rôles de soin), ce qui affaiblit l'activation automatique des associations stéréotypées.

Par ailleurs, certaines interventions ciblent les processus attributionnels – la façon dont les gens expliquent leur environnement social. L'entraînement à l'attribution situationnelle exerce les participant·e·s à expliquer les comportements d'un exogroupe par des causes contextuelles (caractéristiques de la situation) plutôt que dispositionnelles (caractéristiques intrinsèques des individus), ce qui a pour effet de diminuer les inférences stéréotypées. La prise de perspective – adopter mentalement le point de vue d'un membre de l'exogroupe – agit également en modifiant les attributions causales et en augmentant l'empathie intergroupe. D'autres recherches se penchent sur l'effet de la confrontation : signaler explicitement à une personne que l'un de ses propos ou comportements est problématique, car stéréotypé ou discriminatoire. Une méta-analyse dirigée par la psychologue Mindi Wood montre que ce type de feedback peut réduire l'usage immédiat des stéréotypes et modérer légèrement les attitudes biaisées, même si l'effet à long terme reste limité et dépend du contexte.

Les psychologues Samuel Gaertner et John Dovidio avancent que les biais intergroupes peuvent être réduits en modifiant la façon dont les individus perçoivent les catégories sociales. Deux stratégies principales sont testées : la décatégorisation, qui amène à voir d'abord les personnes dans leur singularité plutôt qu'à travers leurs appartenances de groupe, et la recatégorisation, qui

encourage les membres de groupes distincts à se percevoir comme appartenant à un groupe plus large et commun (par exemple l'humanité). Dans les deux cas, l'effet principal observé est une réduction des attitudes et comportements biaisés envers les autres groupes, avec des effets plus durables lorsque la recatégorisation renforce un sentiment d'identité partagée plutôt qu'une simple perception individuelle.

Enfin, les approches fondées sur les normes sociales cherchent à faire évoluer ce qui est perçu comme acceptable dans un groupe. Les travaux de Christian Crandall ont démontré que le fait de rendre visibles des comportements inclusifs valorisés par le groupe, que ce soit via des modèles dans la communauté ou par les médias, incite les individus à se conformer à ces nouvelles normes. Les expériences de Muzafer Sherif sur les conflits entre groupes d'enfants ont montré dès les années 1960 qu'ils surgissent souvent de la compétition pour des ressources limitées, et que la coopération vers des objectifs communs peut réduire durablement les préjugés et les stéréotypes, et favoriser ainsi des relations positives entre groupes.

L'AUTEUR

Pascal Wagner-Egger est enseignant-chercheur en psychologie sociale et statistique au Département de psychologie de l'Université de Fribourg. Ses recherches portent notamment sur les croyances et les raisonnements du quotidien – théories du complot, fake news, racisme, sexisme, représentations sociales – ainsi que sur le développement de l'esprit critique. Il est l'auteur de nombreux travaux de recherche et d'ouvrages de vulgarisation en sciences sociales et humaines.

KURZFASSUNG

Stereotype sind unverzichtbar: Sie helfen uns, eine komplexe Welt rasch zu erfassen. Doch diese mentalen Abkürzungen verzerren die Realität und begünstigen Vorurteile. Der Psychologe Pascal Wagner-Egger zeigt auf der Grundlage klassischer und aktueller Forschung, wie Stereotype entstehen – aus kognitiven Mechanismen und gesellschaftlicher Prägung. Sie dienen dazu, Hierarchien zwischen Gruppen zu legitimieren. Zugleich macht Wagner-Egger deutlich, dass Stereotype sich unter dem Einfluss gesellschaftlicher Debatten wandeln und dass sich ihre Wirkung durch gezielte Gegenstrategien schwächen lässt.

MUNDART MIT KALKÜL: DIE WERBUNG LIEBT KLISCHEES

Mit sprachlichen Stereotypen weckt die Werbung gezielt Sympathien. Sie spielt mit Klischees und verankert diese durch ständige Wiederholung in unseren Köpfen.

Wer spricht, übermittelt weit mehr als nur Fakten. Jede Stimme transportiert immer auch Gefühle und soziale Signale. Ob wir jemanden als sympathisch, kompetent oder arrogant wahrnehmen, entscheiden wir in Sekundenschnelle – oft nur anhand der Sprache. Besonders in der Fernsehwerbung zeigt sich, wie stark diese unbewussten Mechanismen genutzt werden. Ein Vergleich der Jahre 1985 und 2025 macht eine markante Verschiebung sichtbar: Der Dialekt hat die frühere Autorität der Hochsprache verdrängt. Er dient heute einem «kommerziellen Patriotismus». Unternehmen nutzen die Mundart ganz gezielt, um Nähe zur Kundschaft aufzubauen. Aber worauf beruht diese Wirkung?

Die Antwort liefert die Forschung. Sie untersucht experimentell, was passiert, wenn wir Dialekt hören. Dabei zeigt sich: Berndeutsch weckt fast automatisch Sympathie. Das Baseldeutsche wirkt dagegen oft ambivalent. Und die häufige Abneigung gegen Ostschweizer Dialekte verschwindet sofort, wenn man die Worte nicht mehr versteht. Das zeigt: Die Werbung erfindet diese Klischees nicht. Sie bedient sich einfach aus unseren bestehenden mentalen Schubladen.

In diesem Beitrag gehe ich der Frage nach, warum das so ist, worauf diese Wirkung beruht und was sich in unserem Kopf abspielt, wenn wir Dialekt und Hochdeutsch hören.

DIALEKT ALS NEUE NORM

Lange galt in der Deutschschweiz: Dialekt ist die Sprache der Nähe, des Privaten und der Emotionalität. Hochdeutsch ist die Sprache der Distanz, der offiziellen Information und der institutionellen Autorität. In der Soziolinguistik wird diese Aufteilung als funktionale Diglossie bezeichnet. Wer heute den Sprachgebrauch im öffentlichen Raum analysiert, stellt jedoch fest, dass die Trennung brüchig geworden ist. Besonders deutlich zeigt sich das in der Werbung, die ein Indikator für sprachliche Akzeptanz ist.

Eine Studie von Julia Weber und mir zu TV-Spots aus dem Jahr 2025 belegt, dass der Dialekt seine Nischenexistenz verlassen hat und zur neuen Norm der Fernsehwerbung avanciert ist. Ein Vergleich mit Daten von 1985 verdeutlicht diesen Wandel: Während damals fast die Hälfte aller TV-Spots auf Hochdeutsch war, sind es heute nur noch zwanzig Prozent. Der Anteil reiner Dialekt-Spots hat sich verdreifacht und dominiert nun mit sechzig Prozent das Feld. Besonders deutlich zeigt sich das dort, wo der Wettbewerb am härtesten ist: Im Preiskampf nutzen Discounter heute zu fast 96 Prozent Dialekt.

Hinter diesem Wandel steht das Marketing-Konzept des «kommerziellen Patriotismus». Für internationale Anbieter ist Dialekt der effektivste Weg zur lokalen Legitimierung ihrer Produkte. Wer in breitem Dialekt erklärt, dass die Milch «us de Region» stammt, inszeniert sich als Teil der lokalen Gemeinschaft. Die Sprache baut die institutionelle Distanz ab. Dies zeigt sich auch in der Korrelation von Sprachwahl und Clipdauer: Je kürzer der Spot, desto schneller muss

die emotionale Bindung erfolgen – eine Funktion, die das Hochdeutsche in der Deutschschweiz kaum erfüllen kann. Folglich liegt der Dialektanteil bei Clips unter zehn Sekunden bei beachtlichen 85 Prozent.

Mehr Dialekt bedeutet aber nicht automatisch Dialektvielfalt: Die Analyse der Sprachdaten zeigt kein föderalistisches Abbild der Schweiz, sondern die Dominanz des Zürichdeutschen. Es ist die häufigste Varietät in der TV-Werbung und hat sich als medialer Standard etabliert. Dabei handelt es sich selten um das urchige Stadtzürcherisch mit seinen dialekttypischen Vokalen wie in «Äuge» oder «Aabig», sondern um eine nivellierte Ausgleichsvarietät: «Auge» und «Oobig». Dieser geglättete «Gebrauchsdialekt» zielt auf maximale nationale Verständlichkeit und vermeidet zugleich jene auffälligen Stadtzürcher Merkmale, die das Klischee der «Zürcher Arroganz» wecken können. Dialekte, die stark mit bestimmten Gefühlen und Bildern verknüpft sind – wie Berndeutsch oder Bündnerdeutsch –, treten in der TV-Werbung deutlich seltener auf und meist nur dann, wenn ein Produkt explizit mit der jeweiligen Region und den damit verbundenen Attributen wie Tradition oder Ferien assoziiert werden soll.

Ein Blick auf die Daten von 1985 und 2025 zeigt, dass diese funktionale Trennung heute weitgehend verschwunden ist. Unternehmen nutzen Dialekt mittlerweile auch für komplexe Finanzprodukte oder technische Innovationen. Damit löst sich eine alte werbepsychologische Faustregel auf: Früher galt der Dialekt zwar als sympathisch, aber als wenig kompetent. Eine Ausnahme bildet der Bereich Körperpflege. Hier dominiert mit fast siebzig Prozent weiterhin Hochdeutsch. Wo internationale Eleganz oder wissenschaftliche Exklusivität im Vordergrund stehen, wird die bodenständige Konnotation des Dialekts offenbar weiterhin als unpassend empfunden.

Doch wie entstehen diese Zuschreibungen eigentlich? Weshalb verbinden wir bestimmte Dialekte intuitiv mit Gemütlichkeit, andere mit Geschäftstüchtigkeit? Die Antwort darauf liefern nicht die Werbespots. Sie liegt vielmehr in unseren Köpfen – und den unbewussten Erwartungen, die wir an Sprache haben.

Die Soziolinguistik versucht, diese verborgenen Einstellungen sichtbar zu machen. Der direkte Weg führt über die explizite Befragung: Man bittet Menschen schlicht um ihre Meinung. Fragen wie «Welche Eigenschaften schreiben Sie dem Thurgauer Dialekt zu?» oder «Wie sympathisch finden Sie diesen Dialekt?» liefern wichtige Erkenntnisse darüber, was wir bewusst über Sprache denken – so etwa im ersten Teil der umfangreichen Erhebungen des Volkskundlers Thomas Hengartner (1993).

Da solche Antworten aber oft nicht die tatsächliche Einstellung der Befragten widerspiegeln, sondern das sozial Erwünschte oder vertraute Klischees, greift die Forschung ergänzend unter anderem auf das Matched-Guise-Verfahren zurück. In diesem Experiment bewerten die Teilnehmenden verschiedene Sprachaufnahmen hinsichtlich Merkmalen wie Intelligenz, Vertrauenswürdigkeit oder

Kompetenz. Der entscheidende methodische Aspekt bleibt den Teilnehmenden dabei verborgen: Sie beurteilen unwissentlich dieselbe Person. Eine bi- oder multidialektale Sprecherin liest denselben inhaltlich neutralen Text in unterschiedlichen Varietäten vor – etwa in Berndeutsch, Zürichdeutsch und Standarddeutsch. Da individuelle Stimmmerkmale und Geschlecht konstant bleiben, ist der Dialekt die einzige Variable. So lässt sich isolieren, welche Eigenschaften exklusiv der sprachlichen Varietät zugeschrieben werden.

In einer Studie, die ich gemeinsam mit Francis Nolan und Camilla Bernardasci (2015) durchgeführt habe, wurden Versuchsteilnehmende beispielsweise gebeten, allein auf Basis dieser Varietäten Kandidaten für eine Sekretariatsstelle, einen Chirurgen für eine Operation oder eine Begleitung für eine Reise auszuwählen. Die Ergebnisse zeigen ein klares Bild: Für administrative oder anspruchsvolle medizinische Aufgaben wählten die Befragten meist den Zürcher Dialekt, da er Kompetenz ausstrahlt. Ging es hingegen um eine sympathische Reisebegleitung, machte das Berndeutsche das Rennen. Solche Untersuchungen offenbaren stabile mentale Landkarten, die fest in unseren Köpfen verankert sind.

FAVORIT «BÄRNDÜTSCH»

Wie die Wahl der Reisebegleitung bereits andeutet, nimmt Berndeutsch auf der Beliebtheitskala eine absolute Sonderstellung ein. Es erzielt in der Dimension der «sozialen Attraktivität» konstant hohe Werte und wird in Befragungen konsistent mit Attributen wie «heimelig», «freundlich» und «gemütlich» assoziiert. Ganz anders werden Ostschweizer Dialekte wahrgenommen. Sie befinden sich auf dem Attraktivitätsspektrum oft am unteren Ende und werden in Erhebungen häufig mit Attributen wie «spitzig» oder «scharf» belegt. Diese Bewertung korreliert mit einer geringeren Zuschreibung von Sympathiewerten im Vergleich zu Dialekten in westlichen

«Während Berndeutsch emotionale Nähe suggeriert, wirkt Baseldeutsch oft undurchsichtig.»

Teilen der Deutschschweiz. Ostschweizer Dialekte verfügen zwar über eine starke lokale Identitätsfunktion, werden aber überregional seltener mit «Prestige» oder «emotionaler Wärme» assoziiert.

Während Berndeutsch emotionale Nähe suggeriert, wirkt Baseldeutsch oft undurchsichtig. Es wird in Wahrnehmungstests häufig als «müde», «gehemmt» und bisweilen als «unterwürfig» beschrieben. Diese Ambivalenz macht den Dialekt für fiktionale Stoffe auf eine ganz eigene Weise nutzbar: Er eignet sich weniger für den strahlenden Helden, sondern perfekt für zwiespältige

Charaktere. In Hörspielen und Krimis ist Baseldeutsch oft die Chiffre für das Verborgene und Hintergründige: Es ist die Sprache des zwielichtigen Gauners, der nicht mit offener Aggression kämpft, sondern mit List und Tücke im Hintergrund agiert (siehe schwarz-weiße Heimatfilme der 1950er und 1960er Jahre). Das Zürichdeutsche wiederum, als Varietät des wirtschaftlichen Zentrums, zeigt eine klare Polarisierung. Zwar erzielt es auf der Beliebtheitskala oft niedrigere Werte als das Berndeutsche und wird mitunter als «frech» empfunden. In der Dimension des «sozialen Status» (Kompetenz) jedoch punktet es massiv.

Die Diskrepanz ist offensichtlich: Gewisse Dialekte empfinden wir als «schön», andere als «weniger schön». Doch basiert dieses Urteil auf einer objektiven Ästhetik, oder haben wir das einfach gelernt?

Tatsächlich klingen die Dialekte objektiv unterschiedlich. Das beliebte Berndeutsch nutzt andere Klangfarben. Das kurze «i» zum Beispiel wird offener ausgesprochen, fast wie ein «e». Das Wort «Schlitte» klingt dadurch weicher als mit dem geschlossenen «i» im Thurgauer Dialekt. Im Gegensatz dazu wirken Ostschweizer Dialekte akustisch heller. Das zeigt sich gut bei einem Wort wie «Achse»: Im Berndeutschen ist das «a» neutral und offen, im Nordosten klingt es heller und spitziger. Ein weiterer markanter Unterschied ist das «r». Dem gerollten Zungenspitzen-r des Berndeutschen, das an die spanische Aussprache erinnert, steht das weiter hinten im Hals gebildete Zäpfchen-r der Ostschweiz gegenüber, ähnlich dem «r» im Französischen.

Stellt sich die Frage: Sind bestimmte Laute von Natur aus weniger schön? Oder finden wir sie nur deshalb weniger schön, weil wir sie mit bestimmten sozialen Bildern verknüpfen? Um das herauszufinden, führte ich mit Francis Nolan und Marie-José Kolly (2015) ein entlarvendes Experiment durch. Wir spielten die identischen Berner und Thurgauer Sprachproben einer Gruppe vor, die unvoreingenommen war: Studierenden aus Paris und Cambridge, die kein Deutsch verstanden. Das Ergebnis war eindeutig: Die Studierenden zeigten keinerlei Präferenz. Für das unvoreingenommene Ohr klang das Thurgauerdeutsch weder schöner noch unschöner als das Berndeutsch.

Der eigentliche Aha-Effekt zeigte sich bei der Kontrollgruppe aus Zürcherinnen und Zürichern. Zwar bewerteten sie das Berndeutsche insgesamt als schöner – aber nur unter einer Bedingung: Der Satz musste ein «r» enthalten, sonst verschwand die Präferenz für Bern. Ohne diesen spezifischen Laut empfanden selbst Personen aus der Schweiz, die verstanden, was gesagt wird, das Thurgauerische als genauso angenehm wie das Berndeutsche. Dies deutet darauf hin, dass die Wahrheit in der Mitte liegt: Es gibt zwar keine universelle sprachliche Schönheit – sonst hätten die Studienteilnehmenden aus Frankreich und England auch reagiert –, aber das ästhetische Urteil der Landsleute ist auch nicht rein willkürlich. Wir benötigen offenbar einen konkreten akustischen Auslöser wie das Zäpfchen-r, um unser gelerntes soziales Vorurteil – «spitzig», «unbeliebt» –

zu aktivieren. Fehlt dieser physikalische Marker, greift auch das Stereotyp im Kopf nicht mehr.

Wir urteilen in Millisekunden. Ein einziger Vokal reicht oft, und wir schreiben einer Stimme und einem Dialekt unbewusst Intelligenz oder Wärme zu. Die Werbung weiss das. Dass heute in TV-Spots vor allem Dialekt gesprochen wird, hat wenig mit Heimatliebe zu tun, sondern mit ökonomischer Effizienz. Die Branche nutzt gezielt jene Klischees, die am schnellsten wirken – und zementiert sie durch die tägliche Wiederholung dauerhaft in unseren Köpfen. Oft ist es dann vielleicht weniger das Produkt, das uns überzeugt, als die Sprache, in der es uns verkauft wird.

LITERATUR

Hengartner, Thomas: Faktoren der Einschätzung schweizerdeutscher Dialekte, in: Lüdi, Georges und Claude-Anne Zuber (Hrsg.): Contributions aux 4èmes rencontres régionales de linguistique, Bâle, 14–15 septembre 1992. Basel, Acta Romanica Basiliensia 1 (1993), S. 127–141.

Leemann, Adrian, Marie-José Kolly und Francis Nolan: It's not phonetic aesthetics that drives dialect preference: the case of Swiss German, in: Proceedings of ICPhS, Glasgow, 2015.

Leemann, Adrian, Camilla Bernardasci und Francis Nolan: The effect of speakers' regional varieties on listeners' decision-making, in: Proceedings of Interspeech, Dresden, 2015, S. 1670–1674.

Weber, Julia und Adrian Leemann: Mundart als Mainstream: Ein diachroner Vergleich der Deutschschweizer Fernsehwerbung (1985–2025), in: Zeitschrift für Sprachvariation und Soziolinguistik (in Review).

ZUM AUTOR

Adrian Leemann ist Professor für Deutsche Soziolinguistik an der Universität Bern. Er beschäftigt sich mit der Veränderung und Wahrnehmung von Dialekten sowie mit forensischer Phonetik. 2025 erschien unter seiner Leitung der *Dialäktatlas: 1950 bis heute*.

EN BREF

La publicité télévisée suisse allemande utilise aujourd'hui presque exclusivement le dialecte : une comparaison entre 1985 et 2025 montre qu'il est devenu la norme pour signaler la proximité avec la clientèle, tandis que l'allemand standard est synonyme d'élégance internationale, notamment dans les cosmétiques. Des études expérimentales révèlent à quel point la sonorité influence les jugements inconscients : le dialecte bernois semble sympathique, le zurichois compétent, le bâlois ambivalent, tandis que les dialectes de Suisse orientale sont plutôt antipathiques. Cela tient moins à la « beauté » objective qu'aux stéréotypes : ce sont des caractéristiques acoustiques comme le « r » de la Suisse orientale qui activent des associations profondément ancrées – un potentiel que la publicité exploite de manière ciblée.

DIE MÄR VOM UNGLÜCK- LICHEN REICHEN

In diesem Beitrag geht der Sozialpsychologe Johannes Ullrich der Frage nach, was die Menschen über Arme und Reiche denken. Sein Fazit: Vorstellung und Realität klaffen auseinander. Darum wird soziale Ungleichheit leichter akzeptiert.

Materieller Reichtum ist ungleich verteilt. Laut dem Weltungleichheitsbericht 2026 des World Inequality Lab um den französischen Ökonomen Thomas Piketty besitzen in fast jedem Land der Welt (auch in der Schweiz) die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung mehr als der gesamte Rest zusammen. Vergleiche dieser Art hören wir immer wieder, und sie stellen die Ungleichheit recht anschaulich dar. Weniger oft wird darüber gesprochen, wie viel Ungleichheit sich die Menschen wünschen und warum. Eine naheliegende Vermutung ist: Wie wir Ungleichheit bewerten, hängt davon ab, welche Eigenschaften wir Arm und Reich zuschreiben.

Was ein Mensch über die «Armen» oder die «Reichen» denkt, kann nicht nur der eigenen Erfahrung entstammen. Wir kennen vielleicht eine Person mit einer Luxusjacht oder eine ohne Obdach, aber was wissen wir schon über die Menschen, deren Vermögen eine bestimmte Schwelle über- oder unterschreitet? Laut Walter Lippmann, Theoretiker der öffentlichen Meinung, folgt aus der Begrenzung unserer eigenen Erfahrung, dass wir uns an Stereotypen orientieren – einfachen und relativ stabilen Vorstellungen darüber, wie die Dinge sind, die wir nicht mit eigenen Augen sehen können.

Um zu erfahren, welche Stereotype über Arme und Reiche existieren, können wir uns Literatur und Film zuwenden. In einem Märchen der Gebrüder Grimm, das stellvertretend für viele andere einen Kontrast zwischen den Eigenschaften von Armen und Reichen herstellt, sucht der liebe Gott eine Herberge. Er klopft zuerst beim Reichen an, weil es diesem doch sicher weniger Umstände macht, dem Gast ein Nachtlager zu bereiten, doch wird er unter Vorwänden abgewiesen. Der Arme nimmt ihn sofort freundlich auf und bewirtet ihn. Natürlich wird der Arme am Ende belohnt und der Reiche bestraft. Gerechtigkeit muss sein.

Weil aber diese Art von Gerechtigkeit nur im Märchen existiert, braucht es für uns Irdische andere Argumente, damit wir an Fairness glauben. Dazu gehören sogenannte «komplementäre Stereotype»: Gruppen mit positiven Eigenschaften werden zugleich negative Eigenschaften zugeschrieben und umgekehrt – etwa «reich, aber unglücklich» oder «arm, aber sexy», wie es über Berlin hiess. Komplementäre Stereotype sorgen also für eine ausgleichende Gerechtigkeit. Zwar haben die Reichen mehr an materiellen Dingen, aber dafür sind sie nicht so glücklich.

Die Sozialpsychologen Aaron Kay und John Jost zeigten in verschiedenen Experimenten, dass wir die Gesellschaft für gerechter halten, wenn wir an komplementäre Stereotype denken, wie sie in Literatur und Film verankert sind. Denken wir nur an den unglücklichen Earl im Film *Der kleine Lord* oder den ähnlich gefühlskalten und selbstsüchtigen Ebenezer Scrooge in der *Weihnachtsgeschichte* von Charles Dickens. Als Kontrast dazu werden die Armen in diesen Geschichten als warmherzig, sozial und sogar als glücklich dargestellt.

Wenn komplementäre Stereotype dazu führen, dass wir die Gesellschaft als gerecht empfinden, müssen wir uns auch nicht darüber wundern, dass sie über

Jahrhunderte tradiert werden und weit verbreitet sind. Denn zu jeder Zeit sind Menschen mit krassen Ungleichheiten konfrontiert, was ihre Chancen angeht.

Aber sind Stereotype nicht auch Übertreibungen von Unterschieden, die tatsächlich existieren? Mit anderen Worten, sind die Reichen vielleicht wirklich etwas weniger glücklich, ehrlich und sozial als die Armen? Es gibt eine Fülle sozialwissenschaftlicher Daten, die es uns erlauben, diese Frage zu beantworten. Sie zeigen sehr robust, dass ein höheres Einkommen mit einer grösseren Lebenszufriedenheit einhergeht. Wir müssen bei solchen statistischen Zusammenhängen immer mitdenken, dass man auch als Reicher sehr unzufrieden und als Armer sehr zufrieden sein kann. In den Stichproben gibt es also durchaus Leute wie Ebenezer Scrooge oder einen Siddharta, Begründer des Buddhismus. Aber im Durchschnitt ist die Lebenszufriedenheit höher bei denen, die ein höheres Einkommen haben. Die Statistik ist eindeutig.

Was die Ehrlichkeit angeht: Umfangreiche Daten, die Anatolia Batruch, Nicolas Sommet und Frédérique Autin in vier Ländern, darunter die Schweiz, gesammelt haben, zeigen ebenfalls keinerlei Hinweise auf die Gültigkeit des Stereotyps «reich, aber unehrlich». Die Antworten lassen im Gegenteil eine andere, schwache Tendenz erkennen: Ärmere gaben eher an, eine andere Person anzulügen, um daraus einen Vorteil zu ziehen.¹

Aber sind die Armen dann vielleicht sozialer und freundlicher als die Reichen? Auch dazu hat Batruch mit ihrem Team Daten gesammelt. Die Antwort lautet wieder: nein. Auch das Forschungsteam um Lucia Boileau, Jochen Gebauer und Wiebke Bleidorn hat Millionen von Fragebögen ausgewertet und untersucht,

ob Angehörige einer tieferen sozialen Klasse mehr oder weniger «Communion» zeigten. Mit Communion sind jene Eigenschaften gemeint, die in komplementären Stereotypen für Arme reserviert sind: Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Versöhnlichkeit und dergleichen mehr. Und auch in diesen Daten zeigt sich zwischen Arm und Reich kein Unterschied, der die komplementären Stereotype validieren würde.² Schliesslich kommt eine Meta-Analyse von

Junhui Wu und ihrem Team zum Schluss, dass kostspieliges prosoziales Verhalten tendenziell eher bei reicheren als bei ärmeren Menschen beobachtet werden kann. Dieser Befund basiert auf der Auswertung von 311 Studien.³

Aus den hier vorgestellten empirischen Befunden lässt sich die Vermutung ableiten, dass in kapitalistischen Demokratien ein ganz anderes Stereotyp der Realität entspricht, nämlich: Wer reich ist, ist auch glücklich. Vom Teller-

«Vom Tellerwäscher zum Millionär wächst nicht nur das Bankkonto, sondern auch die Zufriedenheit.»

wäscher zum Millionär wächst nicht nur das Bankkonto, sondern auch die Zufriedenheit. Der Reichtum muss nicht gleich so gross sein, dass man nicht mehr arbeiten muss. Die Erfüllung kleiner Wünsche ist schon ein Anfang.

Die seit den 1920er Jahren immer mächtiger werdende Public-Relations-Industrie schürte künstliche Konsumwünsche, die echte Bedürfnisse verdrängten. Der einflussreiche Edward Bernays, Autor von *The Engineering of Consent* und Nefee Sigmund Freuds, hat mit einer für seine Verhältnisse eher harmlosen PR-Aktion Innenarchitekten dazu gebracht, Bücherregale in den Häusern und Wohnungen der Menschen zu installieren; denn ein leeres Bücherregal erzeugt den Wunsch nach Büchern. Und wenn die Ärzte auf Geheiss von Bernays empfahlen, ein reichhaltiges Frühstück einzunehmen, dann kauften die Amerikaner mehr Speck.

Wer nun nicht zufrieden ist mit seinem Budget und sieht, dass der Nachbar ein grösseres Auto fährt und regelmässig Fernreisen bezahlen kann, hat zwei Möglichkeiten: Entweder er schämt sich dafür, oder er denkt sich: «Das kann ja noch werden.» Auch Letzteres gehört zum Stereotyp des Reichen, dass jeder sich diesen Wohlstand erarbeiten kann – wenn er denn will. Der französische Pionier der Autosuggestion, Émile Coué (1857–1926), empfahl seinen Zeitgenossen denn auch die mantrahafte Wiederholung von: «Es geht mir mit jedem Tag, in jeder Hinsicht, immer besser und besser!» («Tous les jours à tous points de vue je vais de mieux en mieux !»). Die «Méthode Coué» erlebte in den Zwischenkriegsjahren einen eigentlichen Boom.

Wie steht es hierzulande um die Vermögensungleichheit und ihre Akzeptanz in der Bevölkerung? Gemessen an den Vermögen ist die Schweiz das reichste Land der Welt.⁴ Im Gesamtdurchschnitt hat eine Person in der Schweiz 570 000 Franken an Vermögen. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung besitzt aber im Durchschnitt nur 7000 Franken. Die Pensionskassen nicht eingerechnet, haben viele gar nichts oder sind verschuldet. Somit gehört die Schweiz auch zu den Ländern mit der grössten Vermögensungleichheit weltweit. Diese Ungleichheit hat seit den 1990er Jahren zugenommen.

Die sogenannte Erbschaftssteuereininitiative, die im Ergebnis die Vermögensungleichheit reduziert hätte, wurde 2025 an der Urne abgeschmettert; über die Gründe gibt es zahlreiche Hypothesen. Wir sollten uns jedoch nicht täuschen: Die Initiative wurde nicht deshalb abgelehnt, weil die extreme Vermögensungleichheit allgemein akzeptiert wäre oder weil die Menschen in der Schweiz glaubten, jeder Tellerwäscher könne zum Millionär werden. In der Umfrage von Anatolia Batruch und ihrem Team findet die Aussage «Jeder in meinem Land hat eine gerechte Chance auf Reichtum und Glück» eher Ablehnung als Zustimmung.

In einer Reihe von Umfragen haben Simone Sebben und ich untersucht, ob sich Personen in der Schweiz Veränderungen in der Verteilung von Vermögen wünschen. Anders als bei Abstimmungen haben die Befragten nicht über eine bestimmte Massnahme geurteilt. Stattdessen sollten sie angeben, wie gross der

Vermögensunterschied zwischen der ärmeren und der reicheren Hälfte der Bevölkerung relativ zu heute idealerweise sein sollte. In unserer letzten Datenerhebung kurz vor der Abstimmung zur Erbschaftssteuerinitiative wünschten sich etwa 75 Prozent eine Verringerung dieser Ungleichheit. In früheren Umfragen lautete die Antwort häufiger «Das ist mir egal!». In allen Umfragen äusserte ein beträchtlicher Anteil den Wunsch nach mehr Gleichheit. Es stellt sich die Frage, wie politische Vorstösse gestaltet sein müssten, damit sich diese abstrakte Präferenz an der Urne widerspiegelt.

Im Diskurs über Ungleichheiten spielen Stereotype eine wichtige Rolle. Zwar entlarvt die Sozialwissenschaft die vorherrschenden, komplementären Stereotype über Arm und Reich als falsch. Das ändert aber nichts an ihrem Einfluss. Auch empirisch nicht haltbare Stereotype helfen dabei, die existierende Ungleichheit zu rechtfertigen und den Ja-Stimmen-Anteil bei Abstimmungen wie jener zur Erbschaftssteuerinitiative tief zu halten. Sie könnten sogar dazu beitragen, dass der Ruf nach mehr Gleichheit nicht lauter wird. Sollte sich das ändern, könnten die Konsequenzen für unsere demokratische Gesellschaft weitreichend sein.

ANMERKUNGEN

- 1 Batruch, Anatolia, Nicolas Sommet und Frédérique Autin: Advancing the psychology of social class with large-scale replications in four countries, in: *Nature Human Behaviour* 9 (2025), S. 2382–2403.
- 2 Boileau, Lucia L. -A. et al.: Socio-economic status differences in agentic and communal self-concepts: Insights from 6 million people across 133 nations, in: *Journal of Personality and Social Psychology* 127 (6) (2024), S. 1288–1310.
- 3 Wu, Junhui et al.: Social Class and Prosociality: A Meta-Analytic Review, in: *Psychological Bulletin* 151 (2025), S. 285–321.
- 4 Baumann, Hans und Robert Fluder: Konservierung von Ungleichheit und Klassenstruktur: Entwicklungen seit 1950, in: Spéth, Arman et al. (Hrsg.): *Schweizer Kapitalismus: Erfolgsmodell in der Krise*. Wien, Mandelbaum, 2025, S. 148–166.

LITERATUR

Sebben, Simone und Johannes Ullrich: Fundamental and Gender-Based Wealth Inequalities: What Inequalities People Perceive and Desire and How They Want Society to Allocate Resources to Bridge the Gap, in: *PsyArXiv* (Preprint 2025).

ZUM AUTOR

Johannes Ullrich ist ordentlicher Professor für Sozialpsychologie und Sprecher der Open Science Initiative am Psychologischen Institut der Universität Zürich.

EN BREF

Dans cet article, le psychologue social Johannes Ullrich examine ce que les gens pensent des pauvres et des riches. Une partie considérable de la population suisse souhaite une réduction des inégalités de richesse. Lors des votations, cette préférence abstraite ne se concrétise toutefois pas. Les stéréotypes jouent peut-être un rôle à cet égard. Des stéréotypes dits « complémentaires », tels que « pauvre mais heureux » et « riche mais malheureux », peuvent contribuer à ce que les gens perçoivent les inégalités matérielles comme justes, même si elles ne correspondent pas à la réalité. Ce dernier point est confirmé par des données issues d'enquêtes sociologiques à grande échelle.

QUAND L'IA PERPÉTUE ET RENFORCE NOS BIAIS : LE DROIT COMME GARDE-FOU

L'intelligence artificielle amplifie souvent les stéréotypes et les biais qui traversent nos sociétés. Loin d'être un simple problème technique, cette réalité pose des questions profondément juridiques et politiques.

Le droit peut contribuer à dépasser les préjugés et les discriminations, et ouvrir la voie à un avenir plus inclusif et plus égalitaire. Encore faut-il, au préalable, comprendre le fonctionnement des outils algorithmiques et veiller à ce que la conception des systèmes d'IA et des bases de données ne se contente pas de refléter les inégalités existantes ou, pire, de les amplifier. Encadrer leurs usages devient dès lors une tâche centrale pour le législateur et pour l'ensemble des acteurs publics et privés. Il importe d'oser encadrer, limiter, voire renoncer à l'usage de l'IA lorsque celle-ci est dépourvue de pertinence ou susceptible d'engendrer des conséquences sociétales ou environnementales inacceptables.

DES ALGORITHMES NOURRIS DE STÉRÉOTYPES

Selon Le Petit Robert, un stéréotype se définit comme une « opinion toute faite réduisant les particularités ». Un biais est décrit comme une « distorsion dans le traitement d'une information, susceptible de fausser le raisonnement et le jugement », d'après le même dictionnaire.

On s'accorde généralement à reconnaître que les stéréotypes et les biais, même lorsqu'ils paraissent « naturels », sont inhérents aux processus cognitifs humains. Ils structurent et simplifient notre appréhension du monde pour faire face à sa complexité, au risque de discriminations. Les machines, les algorithmes et les systèmes d'IA sont loin d'être neutres ou objectifs. Ils héritent, eux aussi, de biais et tendent à reproduire les stéréotypes présents dans les données qui alimentent les décisions algorithmiques. Par définition, un algorithme opère des discriminations au sens technique, en distinguant des variables pour produire un résultat. Or, les effets de ces mécanismes sont bien connus : des résultats biaisés ou stéréotypés persistent. Ainsi, certains moteurs de recherche continuent de sous-représenter des femmes dans les résultats associés aux postes de direction, alors même que les femmes représentent environ 8 % des PDG selon la Commission européenne.

Les risques de préjudices, tant individuels que collectifs, trouvent ainsi leur origine dans la conception même des algorithmes et dans l'utilisation de bases de données biaisées pour entraîner et faire fonctionner les systèmes d'IA. Les équipes qui développent les grands modèles de langage (LLMs) actuels et la prochaine génération d'agents IA restent souvent peu représentatives de la diversité sociale. Dans certains cas, les outils d'IA ainsi développés s'inscrivent même dans des stratégies politiques assumées : ils peuvent être déployés pour saturer l'espace public de contenus polarisants ou mensongers (« flooding ») ou dégrader progressivement la qualité de l'information disponible (« enshittification »), brouillant les repères nécessaires à un dialogue démocratique. Lorsque des systèmes comme Grok, développé par Elon Musk, sont utilisés pour diffuser massivement des messages orientés ou extrémistes, le problème dépasse alors de loin la seule relation entreprise-consommateur : il devient politique et concerne l'ensemble de la collectivité.

Actuellement, tant la conception des algorithmes que celle des bases de données est problématique et devrait faire l'objet d'une plus grande surveillance. Le fonctionnement et les décisions des systèmes d'IA reposent sur une simplification et une conceptualisation du monde, souvent au détriment de la représentation de la diversité et de l'inclusivité des minorités. La distorsion initiale tient à la disponibilité des données, souvent biaisées ou peu représentatives. À cela s'ajoute une limite plus structurelle : dans le cas de grands modèles de langage (LLMs), la compréhension est largement supplantée par des mécanismes de prédiction probabiliste. Les risques d'une telle approche se manifestent déjà concrètement. La génération d'images sexualisées et de deep fakes pornographiques, notamment via le robot conversationnel Grok sur le réseau social X, en offre une illustration récente. Ces dérives ont conduit la Commission européenne ainsi que certaines autorités nationales, notamment en Irlande, à ouvrir des enquêtes pour évaluer si l'entreprise X a respecté ses obligations légales en tenant compte des droits des citoyen·ne·s adultes et de ceux des enfants.

Mais à partir de quel moment les stéréotypes et les biais deviennent-ils problématiques du point de vue du droit ? Quand deviennent-ils des préjugés ? Quelles lignes rouges tracer ? Telles sont les questions à se poser pour élaborer une réponse à la fois juridique et politique, capable de réduire et de prévenir les atteintes causées par les algorithmes et les systèmes d'IA.

L'AI ACT : POUR UNE UTILISATION CONSCIENTE DE L'IA

Tous les acteurs, publics comme privés, peuvent en principe décider librement de recourir à des systèmes d'IA pour automatiser des décisions ou assister l'exécution de tâches. Cependant, cette liberté implique une responsabilité accrue : les utilisatrices et utilisateurs doivent être conscient·e·s des risques de biais et de stéréotypes induits par les algorithmes. Cela suppose, au minimum, une compréhension élémentaire de leur fonctionnement. À cet égard, le Règlement sur l'intelligence artificielle (« AI Act ») adopté par l'Union européenne en 2024 consacre, dans son article 4, la notion de « maîtrise de l'IA ». Cet article impose aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d'IA de veiller à ce que les personnes qui conçoivent, exploitent ou utilisent ces systèmes disposent d'un niveau suffisant de compétences et de connaissances en matière d'IA, afin que ces systèmes soient déployés en toute connaissance de cause de leurs risques et effets potentiels sur les personnes concernées. Combiné à des garanties appropriées, ce cadre légal peut contribuer à prévenir les discriminations algorithmiques.

La prudence s'impose également en amont, au moment de décider de recourir – ou non – à l'IA pour automatiser un processus. Lorsque les risques sont élevés et les gains en efficacité ou en productivité limités, il peut être préférable de renoncer à l'automatisation. Une telle démarche s'apparente à une pesée d'in-

térêts entre risques de préjudice et bénéfiques escomptés, proche d'une analyse coûts-bénéfices.

En matière de droit, choisir d'utiliser l'IA ne permet pas de s'affranchir des règles qui encadrent son usage. Encore faut-il que ce cadre existe et qu'il soit appliqué. Un encadrement effectif suppose l'existence de normes juridiques contraignantes, applicables tant aux acteurs publics que privés. À cet égard, les

« Seul un cadre juridique obligatoire, s'imposant à tous les acteurs, peut garantir un fonctionnement équitable des systèmes d'IA. »

simples lignes directrices internes, instruments de droit souple ou bonnes pratiques d'entreprises privées, ne suffisent pas. Seul un cadre juridique obligatoire, s'imposant à tous les acteurs, est à même de garantir un fonctionnement équitable et de prévenir les effets négatifs. À titre d'illustration, l'absence ou l'insuffisance d'un tel cadre rend particulièrement difficile la contestation d'effets délétères, parfois massifs, liés à l'usage d'algorithmes. Dans son enquête *Les algorithmes contre la société* (2025), le journaliste

Hubert Guillaud, relève plusieurs cas récents de discriminations dans l'attribution de prestations sociales ou la surveillance des examens aux Pays-Bas, ainsi que dans la répartition des places dans l'enseignement supérieur ou l'octroi d'allocations familiales en France. Certains de ces systèmes ont donné lieu à de multiples procédures judiciaires. Le scandale des allocations familiales aux Pays-Bas a même conduit à la démission du gouvernement, tant ses effets ont été lourds pour de nombreuses familles.

Enfin, les impacts des systèmes d'IA ne se limitent pas aux décisions administratives ou économiques. L'usage d'agents conversationnels comme compagnons, amis ou pseudo-thérapeutes soulève également des enjeux importants, notamment en matière de santé mentale. Selon la philosophe Anne Alombert, ces outils tendent à reproduire, voire à amplifier les biais présents dans les données qui les alimentent, illustrant une nouvelle fois les limites et les risques d'un « effet miroir ».

LE DROIT COMME CATALYSEUR DE CHANGEMENT

Pour contrer et atténuer ces risques, la *conditio sine qua non* est un droit fort. Plus précisément, le cadre juridique de l'IA doit définir des interdictions, des limites et des conditions d'usage pour des cas spécifiques. Face aux défis posés par la numérisation de la société, un tel cadre doit traduire les valeurs, les principes constitutionnels et les normes que la société s'est données, et que le législateur a pour mission d'adapter et de faire respecter.

La Constitution suisse en offre une illustration claire : son article 8, alinéa 2, stipule que « nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe (...) », tandis que l'alinéa 3 consacre le principe d'égalité entre femmes et hommes. Ces garanties doivent s'appliquer avec la même force dans l'environnement numérique. Or, cette exigence devient plus difficile à assurer dans une société où les interactions professionnelles et privées se déroulent de plus en plus en ligne, dans des espaces encore insuffisamment régulés.

Le droit se veut ainsi une réponse aux préjudices susceptibles de survenir dans un environnement technologique en constante évolution, qui produit des outils porteurs à la fois de promesses et de risques. Ces risques sont d'autant plus difficiles à maîtriser en l'absence de règles juridiques, dans un écosystème largement dominé par des acteurs privés, et si l'État recourt lui-même à ces technologies dans ses relations aux citoyens.

Des mécanismes de contrôle peuvent être envisagés. L'un d'eux consisterait à soumettre certains systèmes algorithmiques à une autorisation préalable de mise sur le marché, à l'instar de ce qui existe pour les médicaments. Les entités, publiques ou privées, souhaitant déployer un tel système devraient soumettre leur projet à une autorité compétente et indépendante, accompagné d'une analyse des risques et des bénéfices. Cette analyse serait ensuite examinée avant toute décision d'autorisation.

À défaut d'un tel contrôle en amont, un système d'autorisation en aval, fondé sur la surveillance et la sanction des violations, peut également être envisagé. Mais, dans tous les cas, une exigence demeure essentielle : l'évaluation doit être confiée à une instance externe et indépendante. Elle ne saurait être laissée à l'appréciation des seuls acteurs qui développent ou utilisent les systèmes, au risque de conflits d'intérêts comparables à ceux observés lors de la crise des *subprimes*, lorsque les agences de notation étaient rémunérées par les entités qu'elles évaluaient.

Par ailleurs, la protection des données personnelles et de la vie privée constitue un pilier fondamental des sociétés démocratiques. Elle soulève toutefois des tensions, notamment lorsque l'accès à des données sensibles, en principe interdit, serait nécessaire pour détecter et corriger des discriminations algorithmiques. Une mise en balance rigoureuse des droits fondamentaux s'impose. Dans cette perspective, des exceptions strictement encadrées pourraient être envisagées, à l'image de celles prévues par l'AI Act de l'Union européenne. Celui-ci prévoit notamment à l'article 10, alinéa 5 que : « Dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour assurer la détection et la correction des biais » les fournisseurs d'IA puissent exceptionnellement traiter des catégories particulières de données à caractère personnel. Une telle collecte de données sensibles, comme l'orientation sexuelle ou la race, est autorisée uniquement si « la détection et la correction des biais ne peuvent être effectuées efficacement par le traitement d'autres données, y compris des données synthétiques ou anonymes ».

Bien que la Suisse ait initialement fait preuve de retenue, voire d'attentisme, en matière de régulation de l'IA, des initiatives concrètes émergent. Depuis plusieurs années, l'organisation à but non lucratif AlgorithmWatch plaide pour un encadrement de l'IA plus strict. Elle a ainsi mis en place une plateforme offrant la possibilité aux habitant·e·s suisses de signaler une discrimination algorithmique. Elle a aussi lancé le projet « RAISD – Researching AI, Society & Democracy in Switzerland », en partenariat avec l'Université de Zurich. Cette recherche a pour but d'analyser l'impact des systèmes d'IA sur la société et la démocratie en Suisse, afin de fournir des bases factuelles à un encadrement plus responsable et orienté vers l'intérêt public. D'autres voix de la société civile et du monde académique portent les mêmes revendications pour prévenir les risques de discrimination algorithmique.

DONNER DES MOYENS D'AGIR AUX CITOYEN·NE·S

Si le droit n'est ni une panacée ni une solution suffisante à lui seul pour résoudre l'ensemble des problèmes, il constitue néanmoins une condition essentielle : un point d'entrée permettant aux différents acteurs – citoyen·ne·s, État et entreprises – de faire valoir leurs droits. Ainsi, une personne qui s'estime victime d'un préjudice, par exemple dans le cadre d'une procédure de recrutement, et qui soupçonne une discrimination fondée sur le genre ou l'origine, doit pouvoir saisir l'autorité compétente. Cela pourrait notamment être le cas si une entreprise n'a pas respecté ses obligations en matière de prévention des biais, telles que prévues par le nouveau cadre légal européen. Dans cette perspective, les instruments comme l'AI Act européen esquissent un cadre plus contraignant, tout en laissant ouvertes de nombreuses questions, notamment en matière de protection des données, de transparence des systèmes et de responsabilités des différents acteurs. En voie de concrétisation, il prévoit notamment un droit de plainte (art. 85) ainsi qu'un droit à l'information (art. 86). En outre, les autorités publiques disposent de prérogatives importantes : elles peuvent non seulement exiger des informations et de la documentation de la part des entreprises soupçonnées de violations (art. 77), mais également procéder à des audits, voire à ce qu'on appelle des tests de « boîte noire », afin de rendre plus transparent le fonctionnement des systèmes et d'identifier les causes d'éventuels préjudices. Les entreprises elles-mêmes ont également intérêt à l'existence de règles claires. Un cadre juridique solide favorise la sécurité et la prévisibilité, tout en garantissant que l'ensemble des acteurs économiques évoluent dans un environnement concurrentiel équitable, fondé sur des règles du jeu communes.

En Suisse, la situation reste plus fragmentée. Le Conseil fédéral a certes annoncé son intention de définir, d'ici à la fin de la législature 2023–2027, notamment concernant les réseaux sociaux, une approche réglementaire nationale en matière d'IA et d'ouvrir la voie à un projet de loi à partir de 2025. Reste à savoir

si ce futur cadre légal rejoindra réellement l'ambition de l'AI Act européen ou s'il se limitera plutôt à une régulation minimale. Accepterons-nous que les systèmes d'IA reprennent et consolident certaines inégalités, ou choisirons-nous d'en faire des outils qui respectent les dispositions du cadre légal actuel prévues pour lutter contre les discriminations ? La réponse dépendra de la manière dont la Suisse décidera – ou non – de se doter de règles claires, de mécanismes de contrôle indépendants et de moyens effectifs. Une telle approche permettrait de mieux protéger les individus contre des discriminations algorithmiques, souvent subies dans des contextes où ils ne disposent ni d'alternative réelle – notamment face à des décisions étatiques – ni de pouvoir de négociation, en particulier lorsque des acteurs privés occupent des positions dominantes.

LITTÉRATURE

- Alombert, Anna : *De la bêtise artificielle*. Paris, Allia, 2025.
- Castets-Renard, Céline et Karen Sandoval : *Discrimination de genre et intelligence artificielle (IA) : pour une interprétation féministe du règlement européen sur l'IA (AI Act)*, dans : *Recueil Dalloz* 30, 2025, p. 1430.
- Guillaud, Hubert : *Les algorithmes contre la société*. Paris, La fabrique éditions, 2025.
- Lütz, Fabian : *Algorithmic Discrimination – A legal analysis of the concept of Algorithmic Discrimination in EU Gender Equality Law*, thèse de doctorat, Lausanne, 2025.
- Lütz, Fabian : *Le rôle du droit pour contrer la discrimination algorithmique dans le recrutement automatisé*, dans : Guillaume, Florence (éd.) : *La technologie, l'humain et le droit*, Berne, Stämpfli, 2023, pp. 235–257.
- Lütz, Fabian : *Gender equality and artificial intelligence in Europe. Addressing direct and indirect impacts of algorithms on gender-based discrimination*. ERA Forum 23, 2022, pp. 33–52.
↗ <https://doi.org/10.1007/s12027-022-00709-6>

L'AUTEUR

Fabian Lütz est juriste et post-doctorant à l'Université d'Ottawa, au sein du programme de chaires de recherche du Canada, en droit international et comparé de l'intelligence artificielle. Il s'intéresse aux questions interdisciplinaires entre droit et technologie, notamment les impacts sociétaux de l'IA sur l'égalité et la discrimination. En 2025, il a obtenu son doctorat en droit avec une thèse sur la discrimination algorithmique à Lausanne. Il travaille actuellement à un livre portant sur la technologie et les femmes. Plus d'informations sur ses recherches et publications :
↗ algorithmic-discrimination.com

KURZFASSUNG

Künstliche Intelligenz ist nicht neutral: Sie übernimmt und verstärkt Stereotype aus Daten und Gesellschaft – mit der Gefahr algorithmischer Diskriminierung. Fabian Lütz analysiert, wann solche Verzerrungen rechtlich problematisch werden, und untersucht die Rolle des Rechts bei der Regulierung von KI, insbesondere des europäischen KI-Gesetzes. Nur unabhängige Kontrollmechanismen, wirksame Klagemöglichkeiten und zivilgesellschaftliches Engagement werden es Betroffenen – gerade auch in der Schweiz – ermöglichen, ihre Rechte gegenüber KI-Systemen durchzusetzen.

L'AIDE SOCIALE EN SUISSE : DES PRÉJUGÉS AUX NORMES

Entre acceptation, prise en charge et méfiance, l'histoire de l'aide sociale en Suisse révèle des tensions persistantes. Retracer l'évolution des stéréotypes à l'encontre des personnes bénéficiaires permet de comprendre comment ceux-ci ont façonné – et continuent d'influencer – les lois qui régissent leurs vies.

Depuis des siècles, les mots changent, mais les regards demeurent. On parle tour à tour des « pauvres », des « indigent·e·s » ou des « bénéficiaires », autant de désignations qui traduisent les rapports ambigus d'une société à celles et ceux qu'elle assiste et qu'elle encadre. Dans ce texte, les termes de préjugés et de stéréotypes sont employés indistinctement. Ils renvoient aux représentations sociales qui pèsent sur les personnes vivant dans la précarité, et pour lesquelles a été mis en place, au fur et à mesure de la construction étatique, un cadre juridique régulant leur prise en charge.

Actuellement, le revenu mensuel moyen des ménages suisses s'élève à quelque 6902 francs, tandis que celui des bénéficiaires de l'aide sociale ne se monte, en revanche, qu'à 2284 francs pour une personne seule et à 4010 francs pour deux adultes et deux enfants (chiffres de 2022, Office fédéral de la statistique). Toutefois, le Tribunal fédéral ne reconnaît pas de discrimination à l'encontre des bénéficiaires de l'aide sociale et l'opinion publique, sauf moments exceptionnels, semble toujours estimer que la société fait preuve de générosité envers les pauvres, soupçonnés très souvent de fainéantise, si ce n'est de tricherie. Comment cela se fait-il ?

LA CHASSE AUX MENDIANTS ET AUX VAGABONDS

Dans l'Europe chrétienne du haut Moyen Âge, la mendicité et le nomadisme sont des modes d'existence acceptés et assez communs. Vivre dans le dénuement et subsister grâce à la charité représente parfois une démarche spirituelle, source de considération sociale. La richesse matérielle, à l'inverse, suscite la suspicion. Les riches doivent mériter leur place au paradis, quitte à l'acheter, par le biais d'aumônes ou de libéralités, comme l'atteste le commerce des indulgences.

À partir du XIV^e siècle, le regard sur les mendiants et les travailleurs itinérants se durcit : la peste noire et la multiplication des crises économiques entraînent un mouvement de renfermement social. Parallèlement, le travail rémunéré et l'enrichissement sont élevés au rang de vertu, ce qui modifie la perception de l'indigence : le manque de moyens propres devient une tare imputable à la seule responsabilité de l'individu. La suspicion s'abat alors sur la pauvreté.

En Suisse, à partir de 1491, la Diète fédérale demande aux cantons de prendre en charge leurs ressortissantes et ressortissants indigents. En réaction, les autorités locales définissent restrictivement l'indigénat communal, en particulier des personnes pauvres ou dénuées de propriété, et multiplient les statuts de séjour. Le droit de cité peut aussi être retiré, créant des apatrides (« heimatlos »), qui perdent ainsi non seulement le droit à l'assistance et à l'utilisation des biens communs, mais aussi leur droit de séjour, d'établissement, de mariage, ainsi que le droit de fonder légitimement une famille.

La Diète prohibe le vagabondage et la mendicité en 1571. En 1681, les autorités fédérales adoptent le principe de l'expulsion des pauvres non originaires

du canton. L'exécution de cette interdiction nécessite des mesures de coordination intercantonale et la création de nouveaux organes de police, les chasse-gueux.

Cette interdiction concerne beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants, puisque la précarité et l'itinérance, des travailleuses et des travailleurs saisonniers par exemple, entraînent des comportements très proches de ceux criminalisés sous l'appellation de vagabondage et de mendicité. Ainsi, les peuples nomades, comme les Yéniches et les Manouches / Sintés, ont été confrontés à des oppressions et à des discriminations multiples, accompagnées d'un profond racisme traversant les époques.

À partir du XVII^e siècle, des institutions d'assistance en milieu fermé se multiplient à travers toute l'Europe : il s'agit notamment d'asiles, d'hospices et d'établissements de travaux forcés. La Maison de discipline, par exemple, ouverte à Genève en 1631 était destinée initialement à l'incarcération des mendiant·e·s. Elle se transforme en organe de répression plus large où se retrouvent des personnes délinquantes ou considérées asociales : aliénées, prostituées, voleuses, mendiante·s, paresseuses, ou encore des enfants jugés difficiles.

L'EXCLUSION DES DROITS FONDAMENTAUX

Au XIX^e siècle, en raison des transformations profondes de l'économie, les demandes d'assistance explosent. Il faudra toutefois attendre plus de cent ans pour que la question de la pauvreté soit abordée structurellement par les assurances sociales. Au siècle de l'industrialisation, les autorités jugent toujours les personnes indigentes seules responsables de leur sort, imputant ce dernier à leur manque de volonté ou à la présence de vices et de tares comme l'inconduite, l'alcoolisme, la mauvaise gestion ou la fainéantise. Des préjugés partagés par les professionnels de l'assistance, réunis depuis le début du XX^e siècle dans la Conférence des institutions d'assistance aux pauvres (ci-après, la Conférence), l'ancêtre de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

Vers la fin du XIX^e siècle, le motif expliquant la pauvreté change : ce serait le milieu social, donc les familles indigentes elles-mêmes, qui produirait le paupérisme. On estime donc qu'il faut sortir les enfants nécessiteux de leur environnement et les protéger de leurs parents « dénaturés ». Les lois vaudoises et neuchâteloises sur l'assistance des pauvres et l'éducation des enfants malheureux, entrées en vigueur à cette époque, poursuivent notamment cet objectif. Cela a entraîné de nombreux placement d'enfants pendant une longue période, avec les souffrances que nous connaissons, grâce aux témoignages des personnes concernées, et au travail de la Commission indépendante d'experts (CIE) inter-nements administratifs.

Après la Première Guerre mondiale se propage une interprétation des causes de la pauvreté fondée sur la psychiatrie. Dès lors, comme le relate l'historienne Sonja Matter dans sa thèse, des psychiatres sont régulièrement invités auprès de la

Conférence des institutions d'assistance aux pauvres pour disserter de la meilleure manière d'assister « psychopathes », « incurables » ou « flottants ». Parallèlement, le courant eugéniste, populaire à cette époque, propose de combattre la pauvreté notamment en justifiant des stérilisations, en majorité de femmes des classes laborieuses. Dans la pratique, il arrivait que la stérilisation soit proposée pour des indications sociales, donc des motifs liés au coût de l'assistance. Les victimes étaient alors placées devant l'alternative d'accepter la mesure, sous peine d'être internées dans un établissement de travail forcé ou confrontées à un refus d'assistance.

Jusqu'à la seconde moitié du XX^e siècle, l'assistance publique en Suisse reste largement conditionnée à l'indigénat communal. Les prestations d'assistance variaient en fonction du droit de cité : bourgeois, habitant ou personne dénuée de droit d'établissement. Avec la création d'une citoyenneté suisse, l'intégration des Confédérés originaires d'autres cantons progresse : un mouvement qui accroît, en parallèle, la stigmatisation des ressortissantes et ressortissants étrangers. Carl Alfred Schmid, co-fondateur de la Conférence des institutions d'assistance aux pauvres, forge la notion de « surpopulation étrangère ». Le lien entre droit de séjour et assistance publique existe

« À la fin du XIX^e siècle, les familles indigentes sont accusées de produire elles-mêmes le paupérisme. »

depuis l'entrée en vigueur, en 1931, de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

La Constitution fédérale de 1848 excluait expressément les indigent·e·s de l'exercice de plusieurs droits fondamentaux : qui a recours à l'assistance publique perd le droit de s'établir librement sur le territoire et peut être expulsé vers sa commune d'origine. De nombreux cantons interdisent aux indigents le droit de vote et d'éligibilité. Le droit au mariage également peut être entravé par des conditions économiques ou par la hauteur des émoluments, avec comme conséquences de nombreuses naissances hors mariage, portant le stigmate de l'illégitimité.

Les lois cantonales sur l'assistance aident et punissent dans un même mouvement. La police des pauvres, héritière des chasse-gueux, veille au respect des interdictions et des obligations, sous peine de suppression de l'assistance, d'internement ou de placement des enfants notamment. Les internements administratifs, en particulier dans des établissements de travaux forcés, connaissent leur apogée pendant la première moitié du XX^e siècle. Dans sa thèse, l'historienne Tanja Rietmann rappelle que les internements répriment tant des infractions que des comportements, comme l'inconduite, la fainéantise ou le dévergondage. Elle ajoute que, souvent, les législations ne prévoyaient aucun droit de recours. Les autorités

bernoises, par exemple, estimaient vers la fin du XIX^e siècle qu'un tel droit était lourd et coûteux. Il permettait à des « petits malins de mener, pendant un temps, les autorités par le bout du nez » et la libération des « vagabonds » avec lesquels il fallait de surcroît « tenter des procès » démoralisait les forces de police.

À cette époque, ces mesures d'internement ne font pas l'objet d'une controverse publique : par exemple, la Suisse ratifie, en 1930, la Convention numéro 29 de l'Organisation internationale du travail visant à interdire le travail forcé. Alors que l'existence d'établissements de travaux forcés était notoire, le Conseil fédéral reste muet quant à la compatibilité des lois cantonales sur l'assistance avec la Convention, invisibilisant ainsi les internements administratifs.

En revanche, la question des stérilisations a provoqué des débats. L'individualisation des causes de la pauvreté apportait de l'eau au moulin des thuriféraires de l'eugénisme, qui préconisaient la stérilisation pour des raisons sociales également. Cela a amené, par exemple, la Direction de l'assistance publique du Canton de Berne à interdire, par une circulaire datant de 1931, les pressions fréquemment pratiquées par les autorités communales en charge de l'assistance visant à obtenir d'une femme indigente qu'elle se soumette à une stérilisation. La circulaire précise que « jamais des considérations d'ordre purement pécuniaire ne sauraient légitimer le recours à une intervention telle que la stérilisation ».

L'INCLUSION MINIMALE DURANT LES TRENTE GLORIEUSES

Avec le développement des assurances sociales, l'assistance connaît une baisse historique et d'aucuns la considèrent obsolète. Par ailleurs, après les crimes du national-socialisme, le respect de la dignité humaine revêt une place centrale. Toutefois, en règle générale, le regard individualisant sur les causes de la pauvreté demeure. L'historienne Frauke Sassnick-Spohn relève qu'en 1950 deux numéros de la revue de la CSIAS sont consacrés à la problématique du dévergondage. Pour sa part, Pascal Coullery, professeur en politique sociale et droit social à la Haute école spécialisée bernoise, rappelle, à propos des lois d'après-guerre, que les législateurs cantonaux perçoivent toujours les indigent·e·s comme des personnes aux déficits moraux et intellectuels, incapables de gérer leur argent, hostiles au travail, dépourvues d'autonomie et devant être protégées d'elles-mêmes. Ainsi, le caractère paternaliste et répressif des lois demeure.

Les premières normes CSIAS chiffrant le minimum vital social sont édictées en 1964. Il s'agit de recommandations pour la conception et le calcul de l'aide sociale à l'intention des cantons et des communes. Par ailleurs, certains droits fondamentaux sont progressivement reconnus aux personnes indigentes : le droit de vote avec la Loi fédérale sur les droits politiques de 1976, le droit d'établissement pour les Suisses avec la Loi fédérale sur l'assistance de 1977 et la fin des internements administratifs du droit cantonal de l'assistance en 1981 notamment. La reconnaissance d'un droit subjectif à l'aide sociale survient ultérieurement.

Ce dernier est consacré au niveau fédéral, sous une forme minimale, par le Tribunal fédéral dans un arrêt de 1995 reconnaissant un droit à des conditions minimales d'existence, distinct de l'aide sociale.

LE PRINCIPE DE L'ACTIVATION, FONDEMENT DE L'AIDE SOCIALE ACTUELLE

À la fin des années 1970, dans le sillage de la globalisation, un tournant en matière de sécurité sociale se produit. Les politiques sociales d'activation rendent les bénéficiaires des prestations sociales et les dispositifs d'indemnisation responsables de la persistance de l'indigence. Les premiers pour des raisons inhérentes à leur personnalité (manque de mobilité, de flexibilité, de formation, de compétences, d'employabilité), et les seconds parce qu'ils enferment les ayants droit, par le versement de prestations, dans la pauvreté. En Suisse, le mouvement basé sur l'activation commence dans l'assurance-chômage et se poursuit dans l'assurance-invalidité (AI). En parallèle, les mutations économiques dues à la globalisation et au rétrécissement du champ de protection des assurances sociales mentionnées auront aussi pour effet une augmentation substantielle du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale. Les mesures de réinsertion et de réadaptation ont le vent en poupe. Sur le plan international, c'est l'époque de l'expansion des politiques économiques libérales, celle du reaganisme et du thatchérisme en particulier. Dans le discours public s'impose une vision méritocratique de la société du « quand on veut, on peut », faisant à nouveau de la pauvreté un phénomène simple à cerner. Sous couvert du retour de la valeur-travail, la libéralisation sous tous azimuts s'opère et poursuit un démantèlement de la sécurité sociale imaginée dans l'après-guerre.

Sous pression, l'aide sociale s'imprègne des narratifs du paradigme de l'activation : « pauvre = profiteur ». À son sujet, l'historienne Carola Togni et le sociologue Arnaud Frauenfelder notent que les préjugés véhiculés par ce discours étaient partagés par des responsables politiques de tous bords, avec des propos tels que « [Les bénéficiaires] devraient avoir aussi des obligations, comme le fait de devoir travailler pour la collectivité ou d'apporter une contribution à la collectivité » ou « Il faut admettre qu'il y a des gens qui se complaisent dans l'aide sociale et qui ne travaillent pas, non pas parce que [ces personnes] ne peuvent pas travailler, mais parce qu'elles ne veulent pas travailler ». Il s'agit dès lors de « réfléchir aux façons d'inciter les personnes à travailler ».

Le principe de l'activation signe le retour de l'explication de la pauvreté par le manque de volonté. Aujourd'hui comme jadis, certaines catégories de bénéficiaires sont plus suspectes que d'autres, en particulier les jeunes et les personnes de nationalité étrangère. Si les droits de tous les bénéficiaires reculent pendant cette période, ceux des deux catégories stigmatisées régressent encore davantage.

L'IMPLANTATION LÉGALE DE L'AIDE SOCIALE CONDITIONNELLE

Les normes CSIAS sont des recommandations visant à harmoniser l'aide sociale en Suisse. Les cantons peuvent en reprendre certaines dispositions ou les appliquer de manière subsidiaire. En 2005, une révision de ces normes a cimenté l'aide sociale dite activante : le forfait d'entretien, assurant le minimum vital aux ménages privés, a été diminué d'environ sept pour cent, compensé partiellement par des mesures incitatives. Dans le même temps, le catalogue des sanctions s'est étoffé. Le caractère transitoire de la prestation est affirmé : une étude réalisée par l'économiste Michael Gerfin, en vue de la révision des normes, préconise que l'aide sociale, pour les bénéficiaires capables de travailler, ne garantisse plus l'existence à moyen terme. La révision de l'AI en 2006 poursuit une logique similaire. Sur fond d'une « lutte contre les abus » visant particulièrement la population étrangère, elle a conduit à la suppression d'un grand nombre de rentes versées, en ne reconnaissant plus certaines atteintes à la santé et en surestimant les capacités de réinsertion. Pour revenir à l'assistance, en 2015, le forfait d'entretien pour certains jeunes adultes a été baissé d'environ vingt pour cent.

La stigmatisation de la population étrangère se retrouve aussi dans la législation : dans la Loi sur l'asile tout d'abord, qui dispose que les prestations sociales pour les requérants d'asile et les personnes admises provisoirement doivent être plus basses que l'aide sociale ordinaire. On passe du minimum vital social des normes CSIAS à des minimas vitaux, qui se déclinent à la baisse, allant jusqu'à l'aide d'urgence, c'est-à-dire de la nourriture, un abri pour la nuit et un accès à des soins d'urgence. Avec le temps, l'aide d'urgence n'est plus versée uniquement aux personnes étrangères sans titre de séjour, mais aussi, dans certains cantons, aux bénéficiaires de l'aide sociale ordinaire sous le coup d'une sanction.

La création d'une infraction pénale vient compléter ces mesures. Elle permet l'expulsion du territoire en cas de fraude. La législation sur les étrangers étend quant à elle la faculté de révoquer les permis de séjour pour simple perception de l'aide sociale. Depuis 2019, cela peut aussi toucher des personnes de nationalités étrangères qui sont nées et ont vécu toute leur vie en Suisse.

LA PERSISTANCE DE LOGIQUES EXCLUANTES

En matière d'assistance, contrairement aux assurances sociales, instaurées pour pallier un risque structurel, l'appréhension de la situation des bénéficiaires reste profondément individualisante. Certaines logiques de base persistent : la prestation est allouée de préférence aux bénéficiaires perçus comme légitimes et définis comme appartenant à la même communauté que les personnes qui l'octroient. L'aide perçue représente une dette envers la collectivité, comme le montrent les obligations de remboursement contenues, à divers degrés, dans toutes les législations cantonales.

Les obligations de comportement forment une autre constante. Pour percevoir la prestation, il ne s'agit pas uniquement de se retrouver sans ressources, mais aussi de démontrer sa volonté de travailler ou d'attester d'une incapacité d'exercer une activité lucrative. L'aide sociale étant pensée comme une prestation transitoire, plus sa perception dure, plus la suspicion sur la personne bénéficiaire pèse. C'est aussi un objet de honte sociale qui stigmatise encore davantage des personnes en situation de précarité. De nombreuses personnes renoncent d'ailleurs à demander l'aide sociale à laquelle elles ont droit pour éviter le prix de l'humiliation. Elles se soustraient ainsi à l'obligation de justifier leur indigence, de paraître un « bon pauvre ». Cette obligation remonte au bas Moyen Âge, époque à laquelle la morale s'est inversée : l'extrême richesse n'est alors plus suspecte, ce sont les pauvres qui doivent se justifier.

Cette représentation de l'assistance invisibilise les réalités des bénéficiaires, qui, si elles sont bien connues des personnes concernées, des associations qui défendent leurs intérêts et de la plupart des professionnel·le·s, ne le sont pas du grand public. Lequel continue d'ignorer, par exemple, que les enfants forment un tiers des personnes à l'aide sociale, qu'un autre tiers d'entre elles travaillent et qu'un quart environ souffre de problèmes de santé invalidants. L'ampleur et la persistance des préjugés associés aux bénéficiaires de l'aide sociale à travers les époques est frappante, quand il ne s'agit pas d'insultes et de détestation. Baignant dans ces lieux communs, les législateurs les inscrivent dans le droit : ainsi les stéréotypes et les normes juridiques se nourrissent et se légitiment mutuellement. Plus le mépris s'étend, plus le sentiment d'une humanité commune s'estompe, et plus les mesures adoptées empiètent sur la dignité des personnes concernées. L'histoire de l'assistance contient cette part de déshumanisation : songeons, par exemple, au sort actuel de nombreuses familles migrantes survivant avec une aide minimale, aux multiples discriminations subies par les Yéniches et les Manouches / Sintés, mais aussi, par le passé, aux enfants des placements administratifs ou encore aux femmes pauvres contraintes à la stérilisation.

La recherche historique permet de comprendre le résultat en demi-teinte de l'aide sociale en matière de lutte contre la pauvreté. Elle montre aussi que l'assistance tend à se durcir dès que le nombre de bénéficiaires augmente – une dynamique observée dès le Moyen Âge, puis durant l'industrialisation, les années 1930 et au début du XXI^e siècle. L'avocat américain Matt Bruenig, fondateur du think tank People's Policy Project en faveur d'un développement économique plus juste, résumait en 2014 en ces termes l'idéologie qui justifie la mécanique sociale appréhendant la pauvreté : « Partout où l'on trouve des indigents, on trouve aussi des gens aisés pour échafauder des théories sur leur infériorité et leurs dysfonctionnements. »

Pour améliorer durablement l'efficacité de l'aide sociale, il s'agirait de l'intégrer pleinement au système de sécurité sociale, tant sur le plan institution-

nel que juridique. Ce rapprochement permettrait de combler les lenteurs et les angles morts des dispositifs existants grâce à un « dernier filet » aux prestations plus élevées, alignées sur les exigences de dignité humaine et d'inclusion sociale et citoyenne, qui devraient être reconnues à chacune pour garantir une société plus juste et résiliente.

LITTÉRATURE

Coullery, Pascal : Kantonales Sozialhilferecht als Teilsystem der sozialen Sicherheit, Skizze einer rechtlichen Epochenbildung, dans : SZS 2/2021, pp. 74–84.

Frauenfelder, Arnaud und Carola Togni : Les « abus » à l'aide sociale : une rhétorique au cœur du gouvernement de la misère. Carnets de bord en sciences humaines, 13 (2007), pp. 43–55.

Matter, Sonja : Der Armut auf den Leib rücken, die Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der Schweiz (1900–1960), Zurich, Chronos, 2011.

Rietmann, Tanja : « Liederlich » und « arbeitsscheu ». Die administrative Anstaltsversorgung im Kanton Bern (1884–1981), Zurich, Chronos, 2013.

Sassnick-Spohn, Frauke et al. : Von der Armenpflege zur Sozialhilfe – Ein Jahrhundert SKOS & ZESO, Berne, CSIAS, 2005.

Tabin, Jean-Pierre, Carola Togni, Arnaud Frauenfelder, Véréna Keller : Temps d'assistance. Le gouvernement des pauvres en Suisse romande depuis la fin du XIX^e siècle, Lausanne, Antipodes, 2010.

L'AUTEURE

Née en 1974, Paola Stanić est juriste. Elle travaille dans le champ du social depuis de nombreuses années. Depuis 2023, elle est doctorante en droit à l'Université de Neuchâtel, auprès de la Professeure Anne-Sylvie Dupont. Sa recherche historique porte sur les droits fondamentaux des bénéficiaires de l'aide sociale.

KURZFASSUNG

In der Schweiz wird über soziale Ungleichheit höflich geschwiegen. Wer nicht genug Geld hat, kann viele Grundrechte faktisch nicht ausüben – dies betrifft auch Kinder. Während Haushalte im Schnitt 6902 Franken Einkommen haben, kommt die Sozialhilfe deutlich tiefer zu liegen: 2284 Franken für Alleinstehende, 4010 Franken für zwei Erwachsene mit zwei Kindern. Warum gelten Arme dennoch schnell als faul oder gar als Betrüger? Die Juristin Paola Stanić zeigt, wie alte Vorurteile die Gesetzgebung bis heute prägen.

WENN VORURTEILE THERAPIEN STEUERN

Das Gesundheitswesen ist nicht frei von Vorurteilen. Implizite Stereotype schleichen sich ein in Diagnosen, Gespräche und Therapien – und treffen vor allem Patientinnen und Patienten, die ohnehin schon benachteiligt sind.

Dass wir Personen und Situationen blitzschnell einordnen können, ist Teil unserer evolutionären Entwicklung. Sie ist überlebenswichtig. Solche Kategorisierungen – sogenannte Heuristiken – funktionieren als mentale Abkürzungen. Sie sind effizient und befreien uns davon, jede Situation immer wieder neu und ausführlich durchzudenken. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann sprach vom schnellen Denken oder System-1-Denken, im Gegensatz zum langsamen System-2-Denken, das reflektierter abläuft und mehr kognitive Ressourcen beansprucht.

Dieses schnelle Denken beruht auf groben Zuordnungen, Kategorisierungen und Stereotypen, deren wir uns oft nicht bewusst sind. Die Fachwelt verwendet dafür den Begriff «Unconscious Bias» oder «Implicit Bias». Während explizite Vorurteile zumindest teilweise kontrollierbar sind, entziehen sich unbewusste Vorurteile der bewussten Steuerung. So kann jemand explizit für Gleichberechtigung eintreten, derselben Gruppe gegenüber jedoch implizit voreingenommen sein.

Zahlreiche Studien zeigen, dass auch Gesundheitsfachpersonen unbewusste Vorurteile haben können. Diese Vorurteile beruhen auf Faktoren wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Ethnie, Hautfarbe, sozioökonomischem Status, Körperform, sexueller Orientierung oder auch Diagnosen wie HIV, Gebärmutterhalskrebs, psychischen Erkrankungen und Behinderungen. Unbewusst beeinflussen diese Vorurteile die Interaktion zwischen Fachpersonen und Patientinnen. Auch bei medizinischen Entscheidungen wirken sie mit – etwa bei der Verschreibung von Schmerzmitteln, bei der Dringlichkeit von Überweisungen oder bei der Frage, ob weitere Abklärungen nötig sind. Sie beeinflussen ausserdem die Einschätzung der Ärztinnen und Ärzte, wie konsequent eine Person ihre Therapie befolgt (Adhärenz).

Unbewusste Stereotype können also die Versorgungsqualität beeinflussen und zu einer systematischen Benachteiligung bestimmter Personen führen. Besonders ausgeprägt zeigt sich das Phänomen, wenn Gesundheitsfachpersonen übermüdet, im Stress oder unter Zeitdruck entscheiden müssen – eine Situation, die im Gesundheitswesen oft vorkommt. Wenn mehrere Merkmale sozialer Benachteiligung zusammenwirken, etwa Übergewicht, weibliches Geschlecht und ausländische Herkunft – man spricht dann von intersektionaler Benachteiligung –, können sich diese Mechanismen weiter verstärken. Betroffen sind häufig vulnerable Gruppen, die bereits strukturell benachteiligt sind.

Wie lassen sich diese unbewussten Mechanismen in der Gesundheitsversorgung abbauen? Dazu muss man verstehen, wie sie entstehen und wie sie sich in der Behandlung manifestieren. Die Fachwelt ist sich uneins: Einige Autorinnen gehen davon aus, dass Gesundheitsfachpersonen dieselben unbewussten Vorurteile haben wie die übrige Bevölkerung, diese also verbreiteten kulturellen Stereotypen entsprechen. Andere postulieren, dass solche

Vorurteile im Rahmen der beruflichen Ausbildung entstehen oder zumindest verstärkt werden – etwa durch stereotypisierte Beschreibungen: der ausländische Bauarbeiter mit geringen Deutschkenntnissen, der sich nicht an ärztliche Empfehlungen hält. Auch die Vorbildfunktion spielt eine Rolle: Studierende und Auszubildende registrieren, wenn erfahrene Gesundheitsfachpersonen abwertend über Patient:innen sprechen. Dieses Phänomen, bei dem Lernende neben dem offiziellen Lehrstoff auch implizite Normen und Verhaltensweisen übernehmen, wird als «Hidden Curriculum» (verborgener oder impliziter Studienplan) bezeichnet. Und bei der sogenannten statistischen Diskriminierung spielen unbewusste Vorurteile eine Rolle, weil Fachpersonen die Testergebnisse von Minderheiten schwerer einordnen können und sich daher eher auf Stereotype stützen. Das heisst: Sie treffen Annahmen über Patient:innen aus Prävalenzraten und übertragen diese unkritisch auf Einzelpersonen.

Unbewusste Vorurteile lassen sich wissenschaftlich erfassen. Eine bekannte Herangehensweise ist die Vignettenmethode, auch faktorielle Survey-Methode genannt. Dabei werden realitätsnahe Situationen beschrieben, in denen Merkmale der Patientin oder des Patienten – zum Beispiel Alter, Geschlecht oder sexuelle Orientierung – systematisch variiert werden. Die Fachperson gibt an, wie sie in der jeweiligen Situation handeln würde, etwa, ob sie weitere diagnostische Schritte einleiten oder abwarten würde. So zeigt sich, ob die systematische Variation einzelner Merkmale unbewusste Stereotypisierungen auslöst, die sich in den Entscheidungen widerspiegeln.

Ein weiteres gängiges Verfahren ist der implizite Assoziationstest (IAT). Dieser aus der kognitiven Psychologie stammende Reaktionstest misst die Stärke automatischer Assoziationen. Teilnehmende ordnen Begriffe oder Bilder möglichst schnell und fehlerfrei bestimmten Kategorien zu; Reaktionszeiten und Fehlerquoten liefern Hinweise darauf, ob und wie stark unbewusste Einstellungen vorhanden sind. Der IAT wird seit vielen Jahren in der Gesundheitsforschung eingesetzt und zeigt unter anderem, dass Gesundheitsfachpersonen unbewusste Vorurteile gegenüber Patient:innen mit bestimmten Merkmalen erkennen lassen, etwa bei Adipositas oder psychischen Erkrankungen.

Ein Grossteil der bisherigen Forschung zu unbewussten Vorurteilen im Gesundheitswesen stammt aus Nordamerika. Dort wurden insbesondere implizite Einstellungen von Gesundheitsfachpersonen gegenüber Patient:innen mit dunkler Hautfarbe untersucht. Die Befunde sind nicht einheitlich: Einige Untersuchungen zeigen, dass unbewusste Vorurteile vorhanden sind, sich aber nicht direkt auf die Handlungsebene auswirken. Andere finden einen Zusammenhang zwischen unbewussten Einstellungen und Diagnosestellung, Medikamentenverschreibung, Überweisungen an Spezialist:innen oder Behandlungsempfehlungen.

In der Schweiz liegen erste Hinweise auf die Bedeutung des Themas vor. Eine Studie im Kanton Zürich zeigte, dass Hausärzt:innen die Dringlichkeit einer Behandlung in Abhängigkeit des sozioökonomischen Hintergrunds, der ethnischen Herkunft und des Aufenthaltsstatus hypothetischer Patient:innen unterschiedlich einschätzten. Dies weist auf eine Form sozialer Rationierung in der medizinischen Versorgung hin, wonach Leistungen nicht aufgrund medizinischer Notwendigkeit, sondern abhängig von sozialen Merkmalen der Patient:innen vergeben oder vorenthalten werden.

Eine Untersuchung in Genf ging der Frage nach, ob Psychiater:innen sowie Internist:innen implizite Vorurteile gegenüber Patient:innen mit psychischen Erkrankungen und mit Adipositas hegen. Dabei zeigte sich, dass die

medizinische Fachrichtung und die Berufserfahrung implizite und explizite Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen beeinflussen können; für Adipositas liess sich ein solcher Zusammenhang jedoch nicht nachweisen. In qualitativen Studien mit Medizinstudierenden der Universität Lausanne wurde beschrieben, dass Geschlechterstereotype in verschiedenen Phasen des klinischen Ausbildungsalltags – von der Erhebung der

«Lernende übernehmen von Vorgesetzten nicht nur den offiziellen Lehrstoff, sondern auch Normen und Verhaltensweisen.»

Krankengeschichte über die körperliche Untersuchung bis hin zu Diagnosestellung und Behandlungsentscheidungen – beobachtet werden konnten.

Auch wenn eine weitere Studie mit Studierenden verschiedener Gesundheitsberufe an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) keine Unterschiede zwischen Studiengängen oder Studienjahren zutage förderte, gilt die Bedeutung von Vorurteilen im Gesundheitswesen in der Fachwelt inzwischen als unbestritten. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Ansätze entwickelt, um unbewusste Vorurteile bei Gesundheitsfachpersonen zu verringern.

Viele dieser Interventionen setzen auf der individuellen Ebene an und umfassen Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen sowie die Vermittlung von Fähigkeiten aus der sozialkognitiven Psychologie. Weiterbildungsseminare und Ausbildungsformate beinhalten daher meist eine Kombination verschiedener Strategien wie Selbsttests, Reflexion, Achtsamkeit, Perspektivübernahme sowie die «bewusste Individuation». Dabei wird der Patient oder die Patientin bewusst als Individuum wahrgenommen und nicht als Vertreter:in einer spezifischen Gruppe. Weitere Strategien zielen darauf ab, automatische Reaktionen bewusst zu verlangsamen (System-2-Denken) oder stereotype Bilder aktiv zu

ersetzen. So kann etwa das Stereotyp der «hysterischen», emotional geleiteten Frau bewusst durch das Bild einer sachlich und überlegt agierenden Führungspersönlichkeit wie der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ersetzt werden.

Andere Ansätze arbeiten mit Irritation, emotionalem Engagement und kognitiver Dissonanz, indem sie Teilnehmende mit widersprüchlichen Fallbeispielen, Perspektivwechseln oder persönlichen Erfahrungsberichten konfrontieren, um bestehende Denkmuster zu hinterfragen. Zudem setzen viele Interventionen auf strukturierte Begegnungen zwischen Gesundheitsfachpersonen oder Studierenden und Gruppen, die häufig von Vorurteilen betroffen sind – etwa im Rahmen von Lehrveranstaltungen, Workshops oder begleiteten Praxisformaten. Solche Begegnungen werden gezielt gestaltet und moderiert, um Austausch, Perspektivübernahme und Reflexion zu fördern, gestützt auf die Erkenntnis, dass direkter Kontakt zwischen Gruppen Vorurteile abbauen kann. In der Fachliteratur werden ergänzend Massnahmen auf institutioneller und politischer Ebene diskutiert. Sie gehen davon aus, dass unbewusste Vorurteile nicht allein durch individuelles Lernen abgebaut werden können, sondern dass Organisationen im Gesundheitswesen Rahmenbedingungen schaffen müssen, die faire Entscheidungen unterstützen. Skizziert werden unter anderem curriculare Veränderungen, Bemühungen zur Förderung von Diversität und Inklusion sowie Massnahmen der Qualitätssicherung wie Checklisten.

Wie stellen wir sicher, dass Vorurteile im Gesundheitswesen nicht nur erkannt, sondern auch wirksam abgebaut werden? Trotz der Vielzahl solcher Interventionen ist die Evidenz für ihre nachhaltige Wirkung auf das klinische Handeln und die Gesundheit der behandelten Personen bislang begrenzt. Viele Ansätze zeigen kurzfristige Effekte, weisen jedoch methodische Schwächen auf und lassen sich nur bedingt auf andere Kontexte übertragen. Es braucht weitere Forschung und Massnahmen, die nicht nur gut gemeint, sondern evidenzbasiert und langfristig wirksam sind.

Aus politischer und institutioneller Perspektive erfordert der Umgang mit Vorurteilen auf struktureller Ebene mehr als nur individuelle Sensibilisierungstrainings. Vorurteile sind nicht nur eine Frage persönlicher Einstellungen, sondern auch in Routinen, Entscheidungslogiken und Machtstrukturen verankert. Notwendig sind daher strukturelle Veränderungen – etwa überarbeitete Curricula, eine gezielte Förderung von Diversität im Gesundheitswesen, insbesondere in Führungspositionen, sowie klare Verantwortlichkeiten und Rechenschaftsstrukturen. Ohne solche Rahmenbedingungen besteht die Gefahr, dass Massnahmen auf individueller Ebene symbolisch bleiben und wenig an bestehender Ungleichbehandlung ändern.

In der Schweiz stehen sowohl das gesellschaftliche Bewusstsein für Vorurteile im Gesundheitswesen als auch die entsprechende Forschung noch am

Anfang. Vorstösse wie die von der Swiss School of Public Health geförderte nationale Bildungsinitiative zielen darauf ab, das Thema stärker in die Ausbildung von Gesundheitsfachpersonen, einschliesslich angehenden Ärztinnen und Ärzten zu integrieren. Entscheidend wird jedoch sein, ob es gelingt, dieses wachsende Bewusstsein in institutionelle Veränderungen zu übersetzen – damit gesundheitliche Ungleichheit nicht weiter reproduziert, sondern systematisch reduziert wird.

LITERATUR

Agarwal, Pragna: *Sway. Unravelling Unconscious Bias*. London, Bloomsbury Publishing, 2020.

Banaji, Mahzarin R. und Anthony G. Greenwald: *Blindspot: Hidden Biases of Good People*. New York, Bantam Books, 2016.

Kahneman, Daniel: *Thinking, Fast and Slow*. New York, Macmillan USA, 2011.

Meidert, Ursula, Andreas Gerber-Grote, Godela Dönnges, Thomas Bucher und Frank Wieber: *Unconscious bias among health professionals: A Scoping Review*, in: *International journal of environmental research and public health*, 20(16), 2023, S. 1–28.

PODCASTS

All in the Mind (2017): *The Everyday Effect of Unconscious Bias*.
↗ [bbc.co.uk/sounds/play/b08q60pr](https://www.bbc.co.uk/sounds/play/b08q60pr)

Hidden Brain (2020): *The People Like Us – Unconscious Bias in Medicine*.
↗ hiddenbrain.org/podcast/the-people-like-us

ZUR AUTORIN

Ursula Meidert studierte Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität Zürich. Seit 2013 lehrt und forscht sie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

ZUM AUTOR

Andreas Gerber-Grote, evangelischer Theologe, Arzt und Gesundheitsökonom, leitet seit 2016 das Departement Gesundheit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

EN BREF

Les préjugés en médecine sont rarement conscients chez les praticien·ne·s, mais ils influencent pourtant leur travail quotidien : par réflexe, les patient·e·s sont classé·e·s selon des catégories acquises. S'appuyant sur la théorie du « Système 1 » de Daniel Kahneman, les auteur·e·s montrent comment des biais implicites liés à l'âge, à l'origine, à la morphologie ou aux diagnostics modifient les interactions. Le texte explique les mécanismes à l'origine de ces biais – tels que le « curriculum caché » ou la discrimination statistique – et pourquoi la formation seule ne suffit pas. Ce sont des réformes fondées sur des données probantes qui sont nécessaires, et non pas simplement de la bonne volonté.

FÜRSORGE- RISCHE ZWANGS- MASSNAHMEN

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein blieb vielen Kindern ein Aufwachsen in ihrer Familie verwehrt. Nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch von 1912 sollten die Behörden eine Kindswegnahme bei Vernachlässigung und Gefährdung einleiten. Tatsächlich aber gab vielfach die Armut der Eltern den Ausschlag für eine Fremdplatzierung. Besonders unverheiratete oder geschiedene Mütter waren betroffen von Kindswegnahmen und Zwangsadoptionen.

Auch Erwachsene konnten auf behördlichen Beschluss bis 1981 administrativ in Zwangsarbeitsanstalten und Gefängnissen «versorgt» werden – als Grund genügte ein Lebensstil ausserhalb der bürgerlichen Norm. In Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal forcierten Armen- und Vormundschaftsbehörden auch Sterilisationen, besonders bei Frauen. An Kindern und Erwachsenen wurden in psychiatrischen Kliniken Medikamentenversuche unternommen. Jenische Menschen wurden

aus rassistischen Motiven besonders intensiv verfolgt.

Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) ordnet die Forschungsergebnisse zur Zwangsfürsorge in der Schweiz ein und bietet Orientierung: Das frei zugängliche Online-Lexikon erklärt ausgewählte Schlüsselbegriffe wie etwa «Verdingung», «administrative Versorgung» oder «Adoption» und zeigt die historische Entwicklung des Themas auf. Weiterführende Literatur ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, einzelne Aspekte zu vertiefen.

SCHAUPLÄTZE UND BIOGRAFIEN

In der Schweiz gab es über sechshundert Institutionen, in denen fürsorgerische Zwangsmassnahmen vollzogen wurden. Das HLS erzählt die Geschichte von Kinderheimen, Erziehungsanstalten für Jugendliche und Zwangsarbeitsanstalten für Erwachsene am Beispiel von Institutionen aus allen Landes- und Sprachregionen. Mit der Darstellung

Arbeit als Korrekptions- und Erziehungsmassnahme:
Strafanstalt Bellechasse, um 1950.

Schlafsaal des Arbeitshauses in der Anstalt von Bellechasse, um 1938.

eines Kinderheims in Domodossola verweist das HLS zudem auf Verschränkungen mit der Migrationsgeschichte.

Fürsorgerische Zwangsmassnahmen stützten sich vielfach auf eine gesetzliche Grundlage, liessen den Behörden jedoch einen grossen Handlungsspielraum, den diese willkürlich nutzten. Ausgewählte Biografien machen die Folgen der Zwangsmassnahmen für die Betroffenen deutlich: Sie zeigen Handlungsoptionen und Abwehrstrategien und legen die Traumatisierung offen, unter denen die Menschen ein Leben lang litten.

Porträtiert werden national bekannte Persönlichkeiten, welche die Debatte politisch oder künstlerisch prägten; daneben rückt das HLS auch Lebensgeschichten abseits der Öffentlichkeit in den Blick, um die weitreichenden Folgen der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen sichtbar zu machen.

MULTIMEDIALE AUFBEREITUNG

Das HLS stellt neben Textmaterial auch audiovisuelle Quellen bereit. Videoausschnitte verdeutlichen, dass das Thema bereits in früheren Jahrzehnten kontrovers debattiert wurde; Statistiken und Karten veranschaulichen, wie verbreitet die Praktiken waren. Für die Bildauswahl suchte die HLS-Redaktion das Gespräch mit Betroffenen und bezog deren Feedback in die Konzeption ein.

Alle Beiträge zum Projekt sind auf der HLS-Homepage im Dossier «Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen» abrufbar. Verweise im Text verknüpfen die einzelnen Artikel mit dem übrigen Korpus des Online-Lexikons, und Verlinkungen mit externen Websites erschliessen weitere Recherchemöglichkeiten. Leser und Leserinnen können sich so schrittweise vertieftes Wissen zum Thema aneignen. Das Dossier wird laufend erweitert.

«Fürsorgerische Zwangsmassnahmen stützten sich vielfach auf eine gesetzliche Grundlage, liessen den Behörden jedoch einen grossen Handlungsspielraum.»

Heimkinder mit dem geistlichen Direktor und Ingenbohrer Schwestern als Erzieherinnen in der «Verpflegungs- und Erziehungsanstalt armer Kinder» in Rathausen, um 1895.

RESSOURCE

Dossier «Fürsorgerrische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen»

↗ hls-dhs-dss.ch/de/dossiers/000032/
2026-04-14

HISTORISCHES LEXIKON DER SCHWEIZ

Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) ist ein frei zugängliches, multimediales Online-Lexikon. Es erscheint in vier Sprachen und ist das Referenzwerk zur Schweizer Geschichte. Das HLS widmet dem Thema Zwangsfürsorge und Fremdplatzierungen ein eigenes Projekt: In zahlreichen Artikeln erzählt es die Geschichte von Anstalten in der Schweiz, in denen Kinder, Frauen und Männer oft willkürlich «versorgt» wurden. Es beleuchtet Praktiken der Verdingung von Kindern, thematisiert Zwangsadoptionen und Zwangssterilisationen sowie Medikamentenversuche in Kliniken. Mit historischen Fotografien, Filmen, Karten und Texten richtet es einen kritischen Blick auf diesen Teil der Schweizer Geschichte und wirkt dem Vergessen entgegen. Das Historische Lexikon der Schweiz ist ein Institut der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften.

↗ hls-dhs-dss.ch

ZUR AUTORIN

Sonja Matter ist Direktorin des Historischen Lexikons der Schweiz (HLS).

Knaben bei der Feldarbeit in der Armen-erziehungsanstalt
«Dorneren» ob Wattenwil, 1954.

Knaben bei der Arbeit in der Schusterwerkstatt
des Erziehungsheims Aarburg, um 1931.

MARC AUGÉ: ORTE UND NICHT-ORTE

Ölbild (ohne Titel) des Malers und Grafikers George Grosz, 1920. Es zierte das Cover der ersten deutschsprachigen Ausgabe von *Non-Lieux* von Marc Augé, die 1994 im Verlag S. Fischer erschien.

Wenn sich – wie im Januar 2026 – Davos in das WEF verwandelt und ein fliegender Regierungssitz (in einer nach technischen Problemen des Originals zur «Air Force One» umgelabelten Maschine) im Anflug auf Zürich ist, ist das eine gute Gelegenheit, Marc Augés *Orte und Nicht-Orte* hervorzuholen. Das Buch, dem ich 1994 zuerst begegnet bin, hilft nämlich zu verstehen, warum ein Ort in Graubünden temporär ein anderer, weit über den konkreten Raum hinausreichen-

der sein kann, und wie symbolische Herrschaft in einer entgrenzten Welt funktioniert. Als blutjunger Kulturwissenschaftler habe ich mich damals sogar an eine Rezension gewagt. Das war aber wohl auch dem mageren österreichischen Einstiegsgehalt für Akademiker-innen geschuldet: Freiemplare machten Besprechungen attraktiv und erweiterten die Spielräume des Literaturretats.

Ob ich damals alles verstanden habe, bezweifle ich; wahrscheinlich bleiben mir auch

heute noch manche Nuancen verschlossen. Aber ich weiss, dass ich von der Lektüre profitiert habe und seither immer wieder auf das zuerst 1992 in Paris unter dem viel präziseren Titel *Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité* erschienene Buch zurückgekommen bin – für meine eigene Forschung und auch für die universitäre Lehre. Seinem Autor war ich bereits früher begegnet, der französische Ethnologe und Anthropologe Marc Augé (1935–2023) begleitete mich 1989 mit seinem *Ein Ethnologe in der Metro* durch den gedächtnisdurchsetzten Untergrund von Paris. Es war das Jahr des «Bicentenaire», des 200-Jahre-Jubiläums der Französischen Revolution. Der Essay bot zudem Orientierung beim ethnographischen Blick auf die Gegenwart einer Metropole, vor allem aber auch auf das sich darin bewegende Selbst.

Was an Augés Theorie der Orte und Nicht-Orte auch noch nach gut drei Jahrzehnten fasziniert, ist diese doppelte Perspektive – die Verknüpfung von alltäglichen Daseinsverhältnissen und den epistemologischen Vor-

«Mit Marc Augé lernen wir die «Ethnologie des Nahen» als Auseinandersetzung mit alltäglichen Orten und Praktiken kennen.»

aussetzungen ihres Verstehens. Das Buch liefert nicht nur eine eindrucksvoll erzählte Analyse der veränderten Bedingungen von Zeit und Raum in einer gesteigerten Moderne, sondern diskutiert auch die damit verbundenen Herausforderungen für eine an andere Bedingungen des «Hier und Jetzt» gewohnte Kulturforschung. Wie wenige andere Lektüren hat es mich und wohl viele andere aus meiner Generation gelehrt, in relationalen Kategorien zu denken und damit die Beziehungen

von Zeitlichkeit und Räumlichkeit, vor allem aber auch den daraus hervorgebrachten sozialen Ort methodisch anders adressieren zu müssen.

Augé hat uns gezeigt, dass sich soziale Transformation auch an Flugzeugkabinen und an der Benennung von Autotypen ablesen lassen. Aber viel wichtiger als der oftmals verkürzend auf die Analyse konkreter Orte angewandte Befund der «Nicht-Orte» erscheinen mir heute seine Aussagen über die an diesen ablesbaren Veränderungen des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft. Sie betreffen nicht zuletzt die Möglichkeiten, sich in der Welt ein Zuhause zu schaffen: «Die Person ist dort zu Hause, wo sie sich in der Rhetorik der Menschen auskennt, mit denen sie das Leben teilt».

Eine Relektüre des schlanken Buches ermuntert zudem zum Festhalten an der Möglichkeit, um nicht zu sagen: der Notwendigkeit, einer ethnografischen Kulturanalyse der Gegenwart. Man lernt die «Ethnologie des Nahen» mit Marc Augé als Auseinandersetzung mit alltäglichen Orten und Praktiken kennen, die sich gerade nicht auf vordergründige Kulturkritik beschränken muss, sondern die Widersprüche und Gleichzeitigkeiten sich wandelnder komplexer Gesellschaften zu verstehen hilft.

MEIN BUCH

Augé, Marc: *Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit.* Frankfurt am Main, S. Fischer 1994.

ZUM AUTOR

Bernhard Tschofen ist Professor für Populäre Kulturen am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich und Co-Präsident der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften.

IMPRESSUM | MENTIONS
LÉGALES

Revue – Das Magazin der SAGW,
Juni 2026 | Revue – Le magazine
de l'ASSH, juin 2026

HERAUSGEBERIN | ÉDITRICE
Schweizerische Akademie der
Geistes- und Sozialwissenschaften
Laupenstrasse 7, Postfach,
3001 Bern
www.sagw.ch

REDAKTION | RÉDACTION
Marianne Stäger, Arnaud Gariépy,
Zélie Schaller, Lea Haller

KONZEPT UND LAYOUT |
CONCEPTION ET MISE EN PAGE
moxi ltd., Biel/Bienne

KORREKTORAT | RELECTURE
Wortkiosk, Biel/Bienne (Deutsch)
wordup GmbH, Nidau (Französisch)

DRUCK | IMPRESSION
Kasimir Meyer, Wohlen (AG)

BILDER | IMAGES

□ Titelseite | Couverture : © National Museum of American History, Smithsonian Institution, «Cat Chocolate Mold», nmah_1351282. □ 2: © LDA Sachsen-Anhalt, J. A. Soldevilla Gonzáles, «Dreiteilige Gussform für drei Fingerlinge», 1028/509/1399. □ 20: siehe Titelseite | voir la couverture □ 28: © National Museum of American History, Smithsonian Institution, «Tart Baking Tray Mold», nmah_1321446. □ 29: © The Met, «Mold for Jewelry», 1975.32.4 □ 39: © The J. Paul Getty Museum, «Mold for a Large Female Head», 71.AD.363. □ 46: Museum-digital, Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, «Gussform Weimarer Republik, Fälschung», 18311921. □ 47: © Kunshan BCTM Co., Ltd. □ 55: © GuangZhou NanYa Pulp Molding Equipment Co., Ltd. □ 62: © The Met, «Model Brick Mold from a Foundation Deposit», 27.3.482. □ 74, 1: © Gottfried Keller-Stiftung via Bernische Stiftung für Fotografie, Film und Video, Bern. □ 74, 2: Staatsarchiv Freiburg, Fotobestand Freiburger Strafanstalt, CH AEF EB Div Photos 57. □ 76: Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Sondersammlung LKb 17 : 4 p. □ 77, 1: Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1060c 3/2/643. □ 77, 2: © Walter Studer / Pipaluk Minder.

AUFLAGE | TIRAGE
2300

DOI
↗ <https://doi.org/10.5281/zenodo.20443102>

Die «Revue» der SAGW erscheint im Diamond Open Access. Die Inhalte können unter der Creative Commons-Lizenz CC-BY verwendet werden, dürfen also frei geteilt, vervielfältigt und weitergenutzt werden, solange die Namen der Urheber:innen genannt werden. | La «Revue» de l'ASSH est publiée en libre accès Diamond Open Access. Le contenu peut être utilisé sous la licence Creative Commons CC-BY ; il peut donc être librement partagé, reproduit et réutilisé à condition que les noms des auteurs-es soient mentionnés.

Nächste Ausgabe | Prochain numéro

AKTIVISMUS
ACTIVISME

Revue SAGW, Juni 2026 | Revue ASSH, juin 2026

Herausgegeben von der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) | Publié par l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)

TYPE STÉRÉO

Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences